

Memoria del Proyecto de Investigación presentada para
optar al Diploma de Estudios Avanzados

Caracterización de la reactividad superficial de óxidos de torio y cerio

Nieves Rodríguez Villagra

Madrid, mayo de 2010

Memoria del Proyecto de Investigación presentada para
optar al Diploma de Estudios Avanzados

Caracterización de la reactividad superficial de óxidos de torio y cerio

Nieves Rodríguez Villagra

Directores:

Dr. Javier Quiñones Díez

Dr. Joaquín Cobos Sabate

Madrid, 24 de mayo de 2010

Este trabajo de investigación ha sido realizado en la Unidad de Residuos Radiactivos de Alta Actividad de la División de Fisión Nuclear del CIEMAT, bajo la dirección del jefe de la unidad el Dr. Javier Quiñones Díez.

Este trabajo ha sido desarrollado bajo el acuerdo ITU-CIEMAT y con financiación íntegra del CIEMAT.

Agradecer a su vez la intensa ayuda de mis compañeros, Lorena Serrano, Sofía Durán, José Manuel Cobo y Javier Alcaide. De la misma manera, ha sido imprescindible la colaboración científica de mis compañeros de despacho Eduardo Iglesias (gracias por iluminarme), Juan Nieto (que fatiguilla) y Carmen Palomo (mi desahogo en la experimentación).

Gracias a mi familia (todos sois mi vida), OK, mi apoyo, mi encuentro, mi descanso, mi liberación y mis pensamientos.

Abuelo, eres mi inspiración de fe, coherencia y esfuerzo.

Y por supuesto, a los amigos....

“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá”

San Mateo 7:7 – Nuevo Testamento

Índice

0. Objetivos	1
1. Introducción	3
1.1 El ciclo de combustible	5
1.2 Relevancia de las matrices inertes empleadas como combustibles. Comportamiento frente a la disolución.....	6
1.3 Antecedentes bibliográficos.....	8
1.4 Especiación acuosa y modelos de complejación superficial	10
1.4.1 Equilibrio termodinámico.....	13
1.4.2 Modelos de complejación superficial.....	15
1.4.3 Caracterización de la superficie del mineral	18
1.4.3.1 Modelos de sorción.....	19
1.4.3.2 Acidez superficial. Carga superficial y curvas de valoración.....	22
1.4.3.3 Modelos de adsorción empíricos y semiempíricos	29
2. Procedimiento experimental.....	32
2.1 Materiales	32
2.2 Técnicas de caracterización.....	32
2.2.1 Difracción de rayos X	32
2.2.2 Área superficial BET	33
2.2.3 Tamaño de partícula por difracción láser.....	34
2.2.4 Valoraciones potenciométricas ácido/base.....	35
2.2.5 ICP-MS.....	38
3. Resultados experimentales y discusión.....	41
3.1 Óxido de aluminio. Puesta a punto de la técnica.....	41
3.2 Óxido de torio.....	46
3.3 Óxido de cerio.....	53
4. Conclusiones.....	63
5. Líneas futuras de trabajo	65
6. Bibliografía.....	67

0. Objetivos

Hasta el año 2006, según la IAEA [1], los cerca de 400 reactores nucleares de generación eléctrica existentes en el mundo producían anualmente cerca de 100 Tm de Pu. Al ser éste un material susceptible de aplicación con fines armamentísticos, desde el punto de vista social, energético y tecnológico se plantea la necesidad de conocer y tener un control de la cantidad de material generado; así como de quién y cuánto material se utiliza para fines bélicos. Esto ha motivado que la Organización de Naciones Unidas (ONU), impulsada por algunos de los países con armas nucleares, propusieran con carácter internacional el tratado de no proliferación de armas nucleares (TNP), lo que significa un control del material fisible generado y de sus aplicaciones, sugiriendo en un principio que los países optaran por el ciclo abierto del combustible nuclear.

La crisis económica actual asociada a la necesidad de los países de poseer una energía barata que permita hacer competitiva la implantación de empresas en sus países, obliga a la búsqueda de fuentes de energía que aseguren la independencia y competitividad de cada una de las naciones.

Tomando como base estas ideas, este trabajo se plantea estudiar si es científicamente posible y tecnológicamente viable la transmutación de este material combustible (Pu) de manera que el residuo generado después de su utilización, tenga una vida más corta y un impacto radiológico menor, sin olvidar la generación de energía.

Este trabajo se propone como un estudio de la reactividad superficial de nuevas matrices de combustible que consuman el Pu generado en el actual ciclo del UO_2 , que puedan ser utilizados en los reactores nucleares de agua ligera que existen en la actualidad; de manera más concreta en el estudio y caracterización de combustibles irradiados y la evaluación de su estabilidad en las condiciones de un almacén.

A tal efecto se pretende estudiar y caracterizar la reactividad superficial del ThO_2 y del CeO_2 como materiales candidatos a matrices sólidas estables tanto para el acondicionamiento de Pu y actínidos minoritarios para su gestión como residuos, como para la transmutación de éstos, para lo cual se plantean las preguntas siguientes:

- ◆ Puesta a punto de una metodología experimental que permita caracterizar la reactividad superficial del lixiviado que interacciona con el lixivante mediante la determinación de la densidad de puntos de coordinación.
- ◆ Determinación de la densidad de puntos de coordinación de los óxidos estudiados como candidatos par el reproceso de Pu y actínidos minoritarios mediante su estudio en función del pH y la fuerza iónica. Dicho parámetro es un factor controlante de la velocidad de los procesos de alteración del material.

No es fácil dar una respuesta precisa a estas preguntas a partir de estudios en disolución, pero en este trabajo, además, se pretende poner a punto una técnica que permita determinar el número limitante de protones que pueden adsorberse por unidad de masa de sólido, conociendo las posibles fuentes de error debidas a interferencias indeseadas como son los inevitables procesos de disolución y /o precipitación [2].

Todo esto permitirá modelar el sistema heterogéneo sólido – líquido (óxido metálico – agua) que se propone en este trabajo con ThO_2 y CeO_2 .

1. Introducción

La generación de energía a partir de combustibles fósiles en plantas térmicas es el mecanismo de obtención de energía más utilizado en la actualidad, sin embargo, partiendo de que las materias primas que estos sistemas requieren, son un recurso generador de CO₂(g) como fuente de contaminación de gases, conduce a la industria energética a buscar desde hace más de cuatro décadas, nuevas fuentes de energía que cumplan principalmente dos requisitos, el ser no contaminantes (o con un bajo índice de impacto medioambiental) y, en la medida de lo posible, inagotables.

Dentro de esta búsqueda, se encuentran las energías renovables, “inagotables” a escala humana, como son la energía eólica (viento), energía solar térmica y fotovoltaica (luz solar), hidráulica (aprovechamiento de los cauces de agua naturales), etc.; por otro lado, las energías no renovables, cuyas reservas son limitadas, como son las fuentes de energía fósiles comentadas anteriormente (carbón, gas natural, petróleo,...) y la energía nuclear tanto de fisión (en la que el núcleo se fisiona dando energía) como de fusión (en la que los núcleos atómicos colisionan y a su vez liberan energía, este tipo de opción generadora de energía se encuentra aún en vías de desarrollo).

La producción bruta de energía eléctrica de origen nuclear durante el año 2008 según el informe presentado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) ha sido de 58971

GWh, lo que ha supuesto una contribución del 18.6

% al total de la producción nacional, sin embargo, la producción de la misma durante 2009 fue de 52890 GWh., lo que representó el 17.61% del total de la producción del sistema eléctrico nacional. Ello nos sitúa en el decimoctavo lugar en el mundo en relación a la producción energética de origen nuclear. Finalmente, según los últimos datos presentados por la Agencia Internacional de la Energía ((IEA, *Internacional Energy Agency*) de todos los países de la OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) España había producido en Enero de 2010, 23322 GWh (ver Figura 1)[3, 4].

Figura 1 Estructura de la generación eléctrica en España durante el año 2009 [3].

Figura 2 Esquema con las opciones de gestión del combustible nuclear irradiado [5]

La problemática asociada a la energía nuclear se deriva de los consiguientes residuos radiactivos generados a lo largo del ciclo del combustible nuclear. Estos residuos pueden ser de Media y Baja Actividad (RMBA) y de Alta Actividad (RAA). Para los RMBA ya está en funcionamiento un almacén en superficie (El Cabril) cuya gestión realiza ENRESA. Por otro lado, los RAA pueden tratarse de dos maneras, como un residuo propiamente dicho, en cuyo caso su destino final será un almacenamiento definitivo en un Almacén Geológico Profundo (AGP, ciclo abierto); o bien, considerarlo como un recurso potencialmente útil del que pueden aprovecharse la energía del uranio y del Pu con lo que se enviaría a una planta de reprocesado (ciclo cerrado). Finalmente, y basado en el ciclo anterior, se plantea el ciclo cerrado avanzado en el cual se aumenta la eficiencia para generar energía a la vez que se reduce la cantidad de residuos radiotóxicos. En este ciclo, no solo se reprocessa el U y el Pu, sino también los actínidos minoritarios (AM) y productos de fisión (PF) de vida larga. Tanto el ciclo cerrado como el ciclo cerrado avanzado, generan RAA (en menor cantidad y radiotoxicidad que los directamente producidos del ciclo del uranio) que hay que gestionar como tales.

Una de las actuaciones que propone el MITYC en su informe del 2008 es la “continuación de los estudios de Separación y Transmutación en ciclos avanzados del combustible nuclear como opción complementaria al Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) para mejorar la gestión de los residuos radiactivos, encuadrados en tres proyectos del VI Programa Marco de la UE en este área y la colaboración con ENRESA” así como su posible transmutación para eliminar o reducir drásticamente su peligrosidad [4]. El desarrollo de estas tecnologías (separación y transmutación) produciría una disminución significativa de la actividad y volumen de los residuos a almacenar (ver Figura 2).

1.1 El ciclo de combustible

En el actual ciclo del combustible del uranio, el combustible gastado posee aproximadamente un 95 % de uranio residual (en peso del combustible), menos de un 1 % de Pu y en torno a un 0.1 % de AM (ver Figura 3). Existe la posibilidad de generar energía “incinerando” los AM a través de la separación y transmutación de estos materiales, con ello se reduciría el inventario radio-tóxico a medio y largo plazo, así como el volumen de los RAA.

Figura 3 Porcentajes máxicos aproximados presentes en el combustible gastado en el actual ciclo del UO_2 [5] para un combustible con un grado de quemado de $33 \text{ GWd} \cdot (\text{t U})^{-1}$

En España el ciclo de combustible nuclear elegido por el momento es el ciclo abierto, lo que implica que no existe en la actualidad un reprocesado posterior al quemado del combustible en la central.

Entre los países que han optado por un ciclo cerrado de combustible se encuentran Francia, Reino Unido, Japón, India, la Federación Rusa, Holanda y Bélgica. Por el contrario, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Suecia, España, Taiwán y Corea del

Sur son países que continúan con el ciclo abierto, aunque estos puedan haber reprocesado previamente. [6].

El Pu posee varios isótopos de números máxicos desde 232 a 246 [7] de los cuales, únicamente aquellos de número impar son fisibles. Si este Pu se recuperase del combustible gastado (lo que se conoce como el reprocesado del combustible), podría emplearse como sustituto del ^{235}U . Por ejemplo en el caso de un combustible nuclear irradiado en un reactor PWR, en el que se ha alcanzado un quemado medio de $40 \text{ MWd} \cdot \text{kg}^{-1}$ de U la distribución isótopica en % en peso sería la mostrada en la Tabla I.

Tabla I Inventario en Pu de un elemento combustible nuclear irradiado en un reactor PWR con un quemado medio de $40 \text{ MWd} \cdot \text{kg}^{-1}$ de U [8]

Isótopo	Masa g / elemento combustible	% peso respecto del Pu total
^{236}Pu	$7.83 \cdot 10^{-4}$	$7.33 \cdot 10^{-6}\%$
^{237}Pu	$2.42 \cdot 10^{-4}$	$2.26 \cdot 10^{-6}\%$
^{238}Pu	$1.90 \cdot 10^2$	1.77 %
^{239}Pu	$5.96 \cdot 10^3$	55.77 %

Isótopo	Masa g / elemento combustible	% peso respecto del Pu total
^{240}Pu	$2.46 \cdot 10^3$	22.96 %
^{241}Pu	$1.50 \cdot 10^3$	14.04 %
^{242}Pu	$5.83 \cdot 10^2$	5.45 %
^{243}Pu	$5.48 \cdot 10^{-14}$	$5.13 \cdot 10^{-16}\%$
^{244}Pu	$1.94 \cdot 10^{-2}$	$1.8 \cdot 10^{-4} \%$
^{245}Pu	0.00	0.00 %
^{246}Pu	$1.10 \cdot 10^{-9}$	$1.03 \cdot 10^{-11}\%$

1.2 Relevancia de las matrices inertes empleadas como combustibles. Comportamiento frente a la disolución.

Las matrices de combustible pueden clasificarse en inertes, fértiles (por captura neutrónica se transforman en un nucleído físil) o físilas.

Por matrices inertes (acrónimo en inglés “IMF” *Inert Matrix Fuels*), se entienden aquellos materiales “transparentes” a los neutrones [1, 9], con el fin de evitar la generación de nuevo material físil, debido a las reacciones de captura neutrónica durante su irradiación en reactores. La utilidad que este tipo de materiales serían fundamentalmente dos, bien conjuntamente o por separado, por un lado la gestión de los inventarios existentes de Pu y por otro, transmutar los AM (actinoides minoritarios) para reducir la radiotoxicidad a largo plazo de estos combustibles nucleares gastados. Su desarrollo comenzó a principio de los años 60 con vistas a desarrollar una matriz que permitiera el aprovechamiento energético del Pu. Actualmente existen diferentes programas cuyos trabajos se centran en modelos predictivos de comportamiento en reactores comerciales de este tipo de materiales, a partir de trabajos de fabricación, caracterización, irradiación y modelación. Los materiales candidatos se muestran en la Tabla II.

Las características de un material candidato a IMF deberán ser entre otras [1]:

- La IMF irradiada será químicamente estable para su posterior almacén a largo plazo.
- La efectividad en el quemado de Pu y otros MA será tan elevada como sea posible, con dos objetivos fundamentales: reducir la radiotoxicidad y el calor emitido por el IMF irradiado en el repositorio.
- Debe poderse implementar estos materiales en los actuales reactores nucleares sin modificaciones del núcleo en términos de diseño, energía

total, extensión de los ciclos y seguridad de la planta, los IMF deberán ser compatibles con el agua empleada como refrigerante (no solubles y que no reaccionen con esta). Esta condición limita en gran medida la elección del tipo de material candidato.

Tabla II Listado de materiales candidatos a IMF (combustibles de matriz inerte)[1, 10]

Tipo de matriz	Fórmula de la matriz inerte	Material fértil
Elementos	C, Mg, Al, Si, Cr, V, Zr, Nb, Mo, W	Th, U, Pu
Inter-metálicos	AlSi, AlZr, ZrSi, ...	Th, U, Pu
Aleaciones	Acero inoxidable, aleaciones de Zr	Th, U, Pu
Carburos	$^{11}\text{B}_4\text{C}$, SiC, TiC, ZrC	ThC ₂ , ThC, UC, PuC
Nitruros	AlN, TiN, ZrN, CeN	ThN, UN, PuN
Óxidos binarios	MgO, CaO, Y ₂ O ₃ , ZrO ₂ , CeO ₂	ThO ₂ , UO ₂
Óxidos ternarios	Mg _(1-x) Al _(2+x) O _(4-x) , Y ₃ Al ₅ O ₁₂ (YAG), ZrSiO ₄	
Óxidos en solución sólida	Ca _x Zr _{1-x} O _{2-x} , Y _y Zr _{1-y} O _{2-y/2}	(U,Th)O ₂ , (Pu,U)O ₂

Antes de seleccionar un tipo u otro de matriz, es necesario definir cuál va a ser el destino final de estos materiales una vez irradiados, tal y como se ha comentado anteriormente. Estos pueden ser reprocesados de nuevo por lo que el material elegido deberá tener la posibilidad de ser lixiviado (para separar los componentes que quieran reutilizarse) y sin la necesidad de alcanzar una combustión máxima ya que será nuevamente irradiado. Otra vía de gestión puede ser su envío a un repositorio.

Uno de los materiales que cumple los requisitos antes descritos es el ThO₂(s) (toria). Es un material adecuado por dos motivos: uno, por su capacidad de inmovilizar los actinoides tetravalentes, dada su estructura cristalina, con una red cúbica centrada en las caras (tipo fluorita), bastante similar a los óxidos de estos actinoides y segundo, para su empleo como combustible tipo MOX (*Mixed Oxide Fuel*) reutilizando el Pu reciclado [11, 12]

Hasta el momento, en España se están sometiendo a evaluación las distintas vías de gestión del Pu para la minimización de su volumen. Otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Bélgica han optado por la I + D de este tipo de materiales [12] (al no ser considerado como residuo). Estos estudios están aún en fase experimental, por lo que queda un largo camino hasta su implementación en un ciclo de combustible que permita generar cantidades relativamente pequeñas de residuos radiactivos y reducir la vida de los radionucleidos presentes en dichos residuos.

1.3 Antecedentes bibliográficos

Entre los años 1950 - 1970 comenzó a manifestarse interés por parte de la comunidad científica en el empleo del Th dentro del ciclo del combustible nuclear debido a una creciente disminución de las reservas de U naturales. Este entusiasmo inicial fue disminuyendo al descubrirse nuevos yacimientos de U. No obstante, aunque nunca se abandonó, esta línea de investigación vuelve a ser de actualidad debido al impulso de la opinión pública al Tratado de No Proliferación (firmado en 1968 con el objetivo de reducir los inventarios mundiales de Pu) que ha renovado el interés en los ciclos de combustible basados en el Th [13]; ya que genera menos actínidos minoritarios de vida larga, y por su posible empleo en reactores avanzados (generación IV), por ejemplo, los del tipo ADS (*Accelerator Driven Systems*), característicos por su capacidad de quemar los productos de fisión de vida larga.

El requisito fundamental es aprovechar los actuales reactores de agua ligera y pesada (L&HWRS, de su acrónimo en inglés *Light and Heavy Water Reactors*) [14], y es este objetivo el que limita la elección de una u otra IMF como se ha comentado anteriormente [15].

Entre los beneficios que aporta el empleo del Th en el ciclo de combustibles se encuentran:

- Insensible a las variaciones redox. El ThO₂ presenta una mayor estabilidad química que el UO₂, de hecho, la tasa de liberación de productos de fisión es un orden de magnitud inferior que para el UO₂. El ThO₂ es relativamente inerte frente al UO₂ que se oxida fácilmente, lo cual evitará problemas de alteración del combustible gastado durante su estancia en el repositorio.
- El ciclo del ²³²Th (²³³U) genera mucha menor cantidad de Pu y AM (Np, Am y Cm) que el del ²³⁸U (²³⁹Pu).
- Número de Clark menor. La abundancia de Th en la naturaleza es entre tres y cuatro veces más abundante que el U y, empleado como complementario al ciclo del U, puede asegurar una mayor sostenibilidad en el suministro de la energía nuclear a largo plazo.

Pese al conocimiento del que se dispone con respecto a este tipo de matrices, es preciso evaluar cuál es su comportamiento en las condiciones de un almacén, para lo cual se requiere disponer de bases de datos termodinámicos como las publicadas por la OCDE NEA [16]. Este trabajo es una revisión crítica de los trabajos realizados hasta el

momento. Es necesario conocer cuál será el comportamiento del material con que se dote dicha matriz, es decir Pu, y de los productos de fisión generados durante el quemado en el reactor, al objeto de determinar su estabilidad química.

La estructura cristalina de la toria es una red tipo fluorita, al igual que la de otros actinoides. Esto, junto con su similar valor de la relación carga/radio, permite la fácil síntesis de sólidos con mezclas en solución sólida, incluso de aquellos elementos como el Am(III) y U(VI) que presentan un estado de oxidación diferentes. Además, como en el caso de los combustibles convencionales base U, algunos de los productos de fisión generados durante su estancia en el reactor permanecen en solución sólida en la red del material base. Por tanto, si no existe segregación, y por similitud química con el combustible nuclear irradiado, es de suponer que la liberación de radionucleidos estará controlada por la disolución lenta de la matriz de toria [13]. Pero el Th no solo es interesante por su posible empleo como combustible nuclear, sino además, para la gestión a largo plazo del combustible gastado, ya que se generan menos residuos de alta actividad y productos de fisión de vida larga en comparación con el ciclo del uranio. La mayor fuente de radioactividad del combustible gastado del ciclo del Th proviene del ^{233}U (emisor gamma) y su cadena de desintegración radiactiva.

Como ya está documentado en la literatura [10, 17], el CeO_2 puede emplearse como sustituto del PuO_2 , ya que el CeO_2 es cristalograficamente isoestructural (CaF_2 , cúbica) con el ThO_2 , UO_2 y PuO_2 ; así como a su vez, se trata de un material candidato a matriz inerte para la transmutación de actínidos minoritarios de vida larga (Tabla II).

Los procesos de alteración del combustible incluyen las reacciones de oxidación, disolución y/o precipitación. Estos implican la existencia de procesos cinéticos controlados superficialmente, de transferencia de masa de reactivos y productos entre dos fases, sólida y líquida, como la adsorción superficial de H^+ y/o OH^- (cationes y/o aniones), para lo cual, es indispensable estudiar la superficie del material.

Según describe Stumm en su libro [18], la cinética de las reacciones superficiales suele estar controladas por la reacción de disolución propiamente dicha y no por el transporte difusivo de las diferentes especies involucradas en el proceso. La reactividad química (o tendencia a interaccionar entre especies químicas originando una nueva entidad química y, por tanto, la posible disolución de una superficie), dependerá de las especies superficiales presentes, ya que facilitarán o dificultarán el desprendimiento del complejo superficial formado, favoreciendo o impidiendo la disolución.

La superficie de la mayoría de los óxidos, en presencia de agua, se encuentra cubierta superficialmente por grupos hidroxilo. Se considera que la superficie de los oxi- hidróxidos posee un número finito de grupos funcionales que tienen la capacidad de enlazar iones metálicos [2]. Este número finito de puntos reactivos se suele expresar como densidad de puntos de coordinación, valor que se encuentra entre 2-12 hidroxilos por nanómetro cuadrado para óxidos, a partir de consideraciones geométricas y medidas químicas [18]. Un esquema del proceso de disolución de un óxido mineral vendría representado por la siguiente secuencia:

<1>

Inicialmente, se produce la polarización débil de la superficie, como consecuencia de la coordinación de los reactivos. De esta manera, los enlaces metal-oxígeno se debilitan y tienden a romperse.

En la bibliografía existen gran cantidad de publicaciones en relación con las propiedades ácido base de óxidos comunes en la naturaleza como la sílice (SiO_2) [19], la alúmina (Al_2O_3) [20, 21], el hematite (Fe_2O_3) [22], la goetita (FeOOH) [22, 23], pero no es el caso de los lantanoides y actinoides (generados durante la irradiación en el reactor) y que constituirán el combustible nuclear irradiado.

1.4 Especiación acuosa y modelos de complejación superficial

Al ser heterogéneo el sistema objeto de estudio (S – L), a la hora de modelar termodinámicamente la interacción entre el lixiviado y el lixivante, los modelos químicos intentan explicar los procesos mediante reacciones de complejación superficial que se desarrollan en la intercara mineral-lixivante. Esto requiere que en aquellos modelos aplicados a los procesos en medios acuosos naturales sea necesaria la utilización de técnicas suficientemente sensibles como para caracterizar y cuantificar experimentalmente las concentraciones de las especies presentes en los medios naturales (muy bajas). Estos valores experimentales permitirán desarrollar modelos que reproduzcan estos entornos y, mediante la extrapolación con modelos termodinámicos, predecir el comportamiento en cualquier otro entorno considerado y poder determinar la estabilidad de cualquier sólido, su proceso de alteración y la tasa de liberación de cada una de las especies presentes en el sistema considerado.

Concretamente, en la intercara partícula-solución, se dan diferentes procesos acoplados que deben estudiarse en su conjunto como: la sorción, la disolución (incluyendo procesos redox en la intercara sólido-agua), la precipitación o coprecipitación (formación de fases sólidas puras o mixtas) y el intercambio iónico [18, 24, 25]. En términos de interacciones moleculares, en el sistema soluto - fase sólida, las más importantes serían las reacciones de complejación superficial (aunque se explicará más adelante, consiste en la formación de enlaces coordinados superficiales con metales y ligandos) y las interacciones eléctricas.

La densidad de puntos de coordinación (*sites density* en terminología sajona) es uno de los parámetros fundamentales en los modelos que predicen los procesos de lixiviación de un sólido (lixiviado) en presencia de una disolución lixivante, es decir, sistemas donde se pueden producir procesos de oxidación superficial, disolución, adsorción de elementos en la superficie del sólido, etc. [26]. Las reacciones de lixiviación de sólidos son procesos superficiales [18]. Al ser sistemas heterogéneos la cantidad de material y su tasa de disolución dependerá de la cantidad de material que se pone en contacto con el lixivante (razón S/V), por lo cual para determinar la tasa de disolución es necesario poder determinar la superficie total del sólido que se pone en contacto con el lixivante [27].

El área superficial geométrica calculada no tiene en cuenta los efectos de la rugosidad interna del sólido, mientras que la superficie medida BET (propuesta por Brunauer, Emmet y Teller [28]) ofrece resultados empíricos. Por otro lado, es conocido que no toda la superficie de un sólido presenta la misma reactividad, sino que existen sitios específicos con una reactividad sensiblemente mayor que en otros. Por este motivo, no es posible tomar como superficie reactiva el área superficial BET, sino que es necesario estudiar el comportamiento químico de dichos sólidos mediante experimentos de sorción/desorción de H^+ en función del pH y evaluarlo conjuntamente con la superficie enfrentada a la disolución. Otra limitación que tiene el empleo del área superficial BET, se debe al empleo de la molécula N_2 como gas adsorbato. Hay que tener en cuenta, que el tamaño de la molécula N_2 , muchas veces podrá ser superior al tamaño de iones o moléculas que podrán acceder a poros del sólido al que el gas N_2 no podrá penetrar. Esta limitación debe tenerse en cuenta, aunque la medida más frecuente usada en la bibliografía, por su reproducibilidad y fácil medida, sea el área BET [27].

Para ser capaces de determinar la distribución de especies acuosas individuales en un sistema dado en condiciones de equilibrio, lo que se conoce como modelos de

especiación, es necesario combinar las leyes de masas con las medidas de concentración total de elementos disueltos. Las reacciones que implican una respuesta de especies desde una solución acuosa en presencia de un mineral se conocen como reacciones de sorción, absorción o adsorción [27, 29-31]. En las reacciones de absorción, una especie química en solución acuosa penetra en la red del cristal (3D). En una adsorción, la especie adsorbida (adsorbato) se enlaza químicamente justo en la intercara lixiviado – lixivante (mineral-agua) formando una monocapa (2D).

Este tipo de aproximaciones se emplean principalmente en modelos de especiación química y para el cálculo, esencialmente, de las constantes de equilibrio. Por ejemplo, en el caso de estudios de transporte de especies, el movimiento de metales y otras especies químicas a través de acuíferos puede ser tanto retardado como acelerado a través de reacciones que suceden en

la superficie de los minerales [33], afectando a la solubilidad de los metales.

Figura 4 Posibles procesos superficiales en la interfase sólido/agua y en presencia de solutos en el medio [32].

En cualquier caso, el paso previo será cuantificar las reacciones de especiación química en soluciones acuosas homogéneas y caracterizar la estructura de la superficie del mineral. La especiación acuosa determinará qué especies estarán presentes en solución, mientras que la estructura superficial del mineral determina la geometría, densidad de puntos de coordinación y el potencial químico y eléctrico disponible para el enlace con dichas especies a la superficie [33] (ver Figura 4). De esta manera, la combinación de ambos sucesos conduce a la formación de un conjunto de especies superficiales, cada una con una estructura química y una reactividad propia en la superficie del mineral [29].

1.4.1 Equilibrio termodinámico

Para los cálculos de especiación en medios naturales, las medidas no se hacen directamente sino que se miden las concentraciones de los elementos disueltos y se aplica la termodinámica suponiendo sistemas en equilibrio (estados de mínima energía libre, donde, las propiedades del sistema no cambian durante el tiempo); y en caso de que se produzca una pequeña perturbación en el sistema, se presupone que, éste tenderá a su estado de mínima energía libre. Los cálculos termodinámicos no pueden emplearse para determinar la cinética de las reacciones químicas, pero sí para describir un sistema una vez éste haya alcanzado el equilibrio.

La energía libre de una reacción química en un sistema acuoso es función de la temperatura y la presión del sistema

$$\Delta G_r = \Delta G_r^0 + RT \ln \prod_i a_i^{v_i} = \Delta G_r^0 + RT \ln K \quad \langle 2 \rangle$$

Donde " ΔG_r^0 " representa la variación de la energía libre de Gibbs de reacción en condiciones estándar a la P y T de interés, R la constante universal de los gases, T la temperatura absoluta, " a_i " es la actividad de las especies " i " y " v_i " sus coeficientes estequiométricos.

El valor de " a_i " representa la "concentración reactiva efectiva" de las especies

$$a_i = \frac{\gamma_i m_i}{(\gamma_i m_i)^0} \quad \langle 3 \rangle$$

Donde " γ_i " es el coeficiente de actividad de i , " m_i " la concentración medida de i y " $^{\circ}$ " representa al estado de estándar. El valor de la actividad es igual a uno en condiciones de idealidad, lo que define que el coeficiente " γ_i " es una medida de no-idealidad (generalmente este valor se debe a las interacciones electrostáticas, para soluciones acuosas). En soluciones muy diluidas su valor está próximo a uno y, al ir aumentando la fuerza iónica, es necesario aplicar modelos físicos electrostáticos que tengan en cuenta interacciones moleculares, como la teoría de Debye-Hückel [34], o bien la ecuación ampliada, la ecuación de Davies [35], la ecuación B [36] o el modelo de Pitzer [37]. En el equilibrio " $\Delta G_r^0 = 0$ ", siendo " K " la constante de equilibrio (o de estabilidad), generalmente tabulada para numerosas reacciones en medio acuoso a 25 °C y 1 atm.

Como se ha comentado anteriormente, las reacciones con grupos hidroxilo superficiales se consideran análogas a la formación de complejos solubles en solución y, a su vez, se describen de igual manera a través de ecuaciones de ley de masas. Pero la ley de masas debe satisfacerse para todo tipo de reacciones de sorción, bien intercambio de protones, enlace de cationes o intercambio de ligandos. Sin embargo, con respecto a las constantes de equilibrio, no son rigurosamente constantes, ya que éstas se definen, además de por las respectivas concentraciones de las especies que intervienen, mediante efectos electrostáticos de interacción debidos a la carga variable de la superficie a través de un factor de corrección culómbico derivado de la *Teoría de la doble capa eléctrica* (EDL, de su acrónimo en inglés, *Electric Double-layer*)[27], propuesta por Gouy y Chapman [38]. Es decir, en la ecuación de la energía libre, debería incluirse un término de interacción electrostática variable para acercarnos a un modelo que tenga en cuenta las variaciones observadas en las constantes de la ley de masas para las reacciones de sorción

$$\Delta G_{\text{tot}}^0 = \Delta G_{\text{int}}^0 + \Delta G_{\text{cul}}^0 \quad <4>$$

Donde “ ΔG_{int}^0 ” representa la energía libre intrínseca y “ ΔG_{cul}^0 ” es la variable electrostática. De esta manera, considerando el trabajo electrostático para mover un ion a través del gradiente de potencial de la interfase Ψ [39] que produce un cambio en la carga (ΔZ) de las especies superficiales debido a la sorción

$$\Delta G_{\text{tot}}^0 = \Delta G_{\text{int}}^0 + \Delta Z \cdot F \cdot \Psi \quad <5>$$

A partir de esta ecuación, y debido a que

$$\Delta G_{\text{tot}}^0 = RT \ln K \quad <6>$$

Sustituyendo en la ecuación <5>, se llega a la ecuación:

$$K^{\text{int}} = K^{\text{ap}} \cdot e^{\frac{\Delta Z F \Psi}{RT}} \quad <7>$$

Donde “ K^{int} ” es la constante de equilibrio intrínseca independiente de la carga superficial. El término exponencial (factor de corrección electrostático) corresponde al

coeficiente de actividad de los grupos superficiales cargados como consecuencia de los efectos electrostáticos de largo alcance.

1.4.2 Modelos de complejación superficial

El estudio de las reacciones de complejación superficial se remonta a los años 50 y 60, cuando comenzaron a describirse los procesos de sorción en la superficie de ciertos óxidos como de Fe [40] o Si [41, 42]. Aunque estos modelos eran incompletos por considerar únicamente los efectos electrostáticos a corta distancia, fueron un paso importante para el desarrollo de nuevos modelos de complejación superficial [27].

El siguiente paso fue el estudio de la importancia de la carga superficial en los óxidos a partir de valoraciones potenciométricas a distintas fuerzas iónicas. La conclusión de Parks y DeBruyn [43] en el estudio del comportamiento ácido-base de la hematite ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) fue que la carga desarrollada en la superficie de los óxidos era consecuencia de las reacciones de los grupos hidroxilo superficiales. Para el desarrollo de un modelo a partir de los datos obtenidos de las valoraciones ácido-base, se supuso la existencia de un único tipo de grupos hidroxilo superficiales en el hematite, denominados " $\equiv\text{FeOH}^\circ$ ", que además eran anfóteros, es decir, podían ganar un protón y quedar cargados positivamente " $\equiv\text{FeOH}_2^+$ " o perderlo y quedar con una carga neta negativa " $\equiv\text{FeO}^-$ ". En su descripción del modelo, Parks y DeBruyn, incluyeron los coeficientes de actividad de las especies superficiales para incluir efectos de no-idealidad (interacciones electrostáticas a larga distancia) pero asumiendo el valor para estos coeficientes igual a uno.

A pesar de los diferentes modelos que han sido desarrollados, los conceptos fundamentales son los mismos, y Dzombak y Morel los resumen de la siguiente manera [27]:

- La sorción en óxidos tiene lugar en sitios de coordinación específicos.
- Las reacciones de sorción en óxidos pueden describirse cuantitativamente a través de ecuaciones de la ley de masas.
- La carga superficial es consecuencia de las reacciones de sorción en sí mismas.

El efecto de la carga superficial en la sorción puede tenerse en cuenta al aplicar un factor de corrección derivado de la teoría EDL a las constantes de la ley de masas para reacciones superficiales [27]. En resumen, los modelos geométricos de la interfase

se reducen a un conjunto de ecuaciones simultáneas que pueden ser resueltas numéricamente. Estas ecuaciones incluyen cuatro puntos

- Las reacciones superficiales que intervienen.
- Ecuaciones de balance de masas para todas las reacciones superficiales posibles.
- Ecuación de balance molar para los puntos de coordinación reactivos superficiales (una por cada tipo de punto para el caso en el que existan diferentes puntos reactivos)
- Un conjunto de ecuaciones representativas de las limitaciones impuestas por el modelo escogido.

Puesto que la constante de equilibrio es el producto de dos términos, por un lado una constante intrínseca correspondiente a la energía libre de enlace químico a un punto específico de la superficie; y por otro lado una variable “culombiana” correspondiente a la energía libre de enlace debido a la carga electrostática en la superficie (ΔG_{cul}^0). La carga superficial es la ionización de toda la superficie debido, principalmente, a las reacciones de intercambio de protones. Para calcular el término culombiano se emplea la *teoría de Gouy-Chapman* para una doble capa eléctrica, considerando una de las capas la propia carga superficial y la otra una capa difusa de contraiones en solución [27].

Existen cinco modelos de complejación superficial [44] (SCM, *Surface Complexation Model*). El *modelo de capacitancia constante* (Constant Capacitance Model, CCM) de Schindler et al. [45] o *de capa difusa* [46, 47] Stumm, (Diffuse Layer Model, DLM) es un modelo que describe la adsorción de aniones por una fase sólida que define explícitamente los complejos superficiales y las reacciones químicas, e incluye el efecto del pH en la adsorción; en él se acoplan las ecuaciones de la ley de masas con las teorías de la doble capa eléctrica. Los otros son el *modelo de triple capa* [48-50] (TLM) y el *modelo de carga variable* de Stern o *modelo de potencial superficial variable* [51, 52], el *modelo de doble capa* [27].

El modelo más sencillo es el DLM, ya que únicamente se representan la superficie cargada y la capa difusa de contra-iones. Sposito [30] definió para este modelo:

1. Densidad de carga superficial neta “ σ_p ” (en $\text{C}\cdot\text{m}^{-2}$) como la suma de la carga estructural permanente debida a las sustituciones electrostáticamente isomórficas.

2. Carga estructural permanente " σ_0 ".
3. La densidad de carga neta de H^+ " σ_H ", la densidad de carga atribuida a iones diferentes de H^+ u OH^- adsorbidos en la esfera interna como complejos.
4. " σ_{IS} " y la densidad de carga atribuida a iones adsorbidos en la esfera externa " σ_{OS} ".

$$\sigma_P = \sigma_0 + \sigma_H + \sigma_{IS} + \sigma_{OS}$$

<8>

La carga generada en la superficie del sólido se equilibra con una capa de contra-iones en disolución cercanos a la superficie que no estén formando complejos con otros grupos funcionales superficiales. Es posible, determinar experimentalmente " σ_H " a través de valoraciones ácido/base, tal y como se detallará más adelante.

La explicación más ampliamente aceptada [53] con respecto a la relación entre las reacciones de complejación superficial y la disolución del material es que debido a la formación de complejos superficiales de esfera interna, los enlaces metal-oxígeno se debilitan pudiendo llegar a liberarse la especie metálica. Por tanto, la disolución estará controlada por la coordinación superficial.

1.4.3 Caracterización de la superficie del mineral

Figura 5 Representación esquemática de la superficie de un óxido en el modelo de complejación superficial de capa difusa así como la representación del decaimiento del potencial en la capa difusa con la distancia [54].

Como su nombre indica, las reacciones de complejación superficial, transcurren en la intercara S – L. Por esta razón, es necesaria una caracterización del sustrato sólido. El problema es que, en este caso, al tratarse de la superficie, que por definición es una discontinuidad o interrupción de la distribución periódica 3D de los átomos en el sólido cristalino [55], presentará unas propiedades parecidas pero no iguales al resto del cristal.

Para representar estos sistemas de manera sencilla se emplea el *Modelo de doble de capa* (ideal) o *Modelo de Capa Difusa* de Stumm [47] que puede observarse representado en la Figura 5.

En la superficie están presentes átomos con enlaces insaturados (ya que la coordinación es menor a la del átomo en el interior del cristal), bien debido a grupos funcionales donadores (OH, COOH,...) o bien iones metálicos que se comportarán como ácidos de Lewis [24]. Así mismo, los cationes superficiales tendrán una densidad de carga positiva y los aniones, negativa. En contacto con el aire o en solución acuosa, estos átomos superficiales con exceso de carga podrán coordinarse con iones o complejos metálicos. En cuanto a su comportamiento ácido base, los procesos superficiales que pueden tener lugar son hidroxilación por transferencia de un protón de una molécula de agua para el caso de los cationes, o protonación para los aniones. Posteriormente, sobre estos grupos, podrán formarse nuevas especies, o dar lugar a procesos de disolución y precipitación.

De acuerdo con la teoría de Gouy-Chapman [27], la densidad de carga superficial permanente ($C \cdot m^{-2}$) se relacionaría con el potencial de la superficie " $\psi(x)$ " por medio de la ecuación

$$\sigma_p = (8RT\varepsilon\varepsilon_0c \cdot 10^3)^{1/2} \cdot \sinh\left(\frac{Z\psi(x)F}{2RT}\right) \quad <9>$$

Donde "R" sería la constante de los gases (8.314 J·(K·mol)⁻¹), "T" la temperatura absoluta (K), "ε" la constante dieléctrica del agua (78.5 a 298.15 K), "ε₀" la permitividad del espacio libre (8.854·10⁻¹² C²·(J·m)⁻¹), "c" la concentración molar de electrolito, "F" la constante de Faraday y "Z" la carga iónica del electrolito. El factor "10³" se incluye para convertir l en m³. A potenciales pequeños, la ecuación <9> puede linealizarse de la siguiente forma:

$$\sigma_p = \varepsilon\varepsilon_0\kappa\psi(x) \quad <10>$$

Donde "κ" representa el espesor de la doble capa ya que "κ⁻¹" se define en m⁻¹. Así

$$\kappa = \left(\frac{2F^2I \cdot 10^3}{\varepsilon\varepsilon_0RT}\right)^{1/2} \quad <11>$$

Donde "I" es la fuerza iónica (M), este valor para el agua de mar es κ⁻¹ = 0.4 nm mientras que para una solución de NaCl de 10⁻³ M sería κ⁻¹ = 10 nm, a 298.15 K [18]. A 298.15 K la densidad de carga superficial permanente (ecuación <11>) sería

$$\sigma_p = 2.3 \cdot I^{1/2} \cdot \psi(x) \quad <12>$$

El problema es que, mientras el pH puede medirse y las curvas de "σ" calcularse a partir de las curvas de valoración ácido – base que representan la protonación superficial, el potencial superficial "ψ(x)" no puede medirse directamente. Por tanto, el modelo de capa difusa lo resume en dos capas cargadas: por un lado la capa superficial y por otro, la capa difusa de contraiones en solución [27]. Los iones adsorbidos específicamente se ubican en una capa superficial, y aquellos contraiones adsorbidos no-específicamente se encuentran en la capa difusa.

1.4.3.1 Modelos de sorción

En las reacciones de adsorción generalmente se simbolizan con los signos siguientes ">SO" o "≡SO" para representar un enlace con la estructura cristalina. Es necesario puntualizar que cuando no se conoce el mecanismo a través del cual se produce el consumo de una especie acuosa, se habla, en general, de sorción.

La adsorción puede ser de dos tipos, se habla de fisi-sorción o adsorción física, cuando el adsorbato se enlaza a la superficie a través de enlaces de van der Waals débiles. Mientras que la adsorción electrostática sucede como consecuencia de la atracción de cargas de sentido contrario (*Ley de Coulomb*); en este caso se suele hablar de adsorción "no específica" dado que se trata de la atracción entre un catión que se adsorbe sobre el mineral a $\text{pH} \geq \text{pH}_{\text{pzc}}$ o de un anión a $\text{pH} \leq \text{pH}_{\text{pzc}}$. En este caso, cuando la fuerza iónica del electrolito aumenta, disminuye la adsorción [30].

En la adsorción química o quimi-sorción, los enlaces formados son más fuertes, que podrán ser iónicos o covalentes entre el adsorbato y los puntos de coordinación de la superficie; por eso en este caso se habla de adsorción "específica".

Como su propio nombre indica, los modelos de complejación superficial plantean la adsorción de iones como reacciones de complejación (análogas a la formación de complejos) en disolución (ver Figura 6). Los complejos superficiales pueden clasificarse en dos tipos en función de sus configuraciones estructurales:

1. Los *complejos superficiales de esfera interna* o "acuocomplejos", que no contienen moléculas de agua entre el ion que se adsorbe y los grupos funcionales de la superficie. Estos complejos son complejos fuertes que implican tanto enlace covalente como iónico-covalente [30] equivalen al enlace metal-ligando. En este caso, los electrones en los orbitales d del metal aceptan pares de electrones del ligando, por tanto el metal actuará como ácido de Lewis, mientras que el ligando actúa como base de Lewis, para dar lugar a un enlace covalente. Cada ligando vendría a sustituir a una molécula de agua de hidratación del metal. Se trata por tanto de especies que se adsorben específicamente (química) y cuya reactividad variará significativamente.
2. Los *complejos superficiales de esfera externa* o "pares iónicos" contienen al menos una molécula de agua entre el ion que se adsorbe y los grupos funcionales superficiales. Estos complejos se forman estrictamente mediante interacciones electrostáticas y son menos estables que los anteriores debido a que los cambios en la distribución de la densidad electrónica de la especie adsorbida en este caso son mínimos. Estos mínimos cambios estructurales hacen comparables las reactividades a las especies acuosas.

Existen diferentes técnicas para determinar la estructura específica de adsorción de un complejo superficial, por ejemplo, EXAFS (de su acrónimo en inglés Extended X-ray Absorption Fine Structure); aunque también es posible de una manera sencilla, observando el efecto de la fuerza iónica en el equilibrio de formación de los complejos superficiales. Los complejos de esfera externa muestran una

Figura 6 Representación esquemática de los procesos superficiales que pueden tener lugar en un óxido metálico. a) representa la adsorción OH^- , b) la formación de complejos de esfera externa, c) es la adsorción de H^+ y d) simula la formación de un complejo de esfera interna

fuerte dependencia con la fuerza iónica ya que el mecanismo, según Stumm [25], de enlace electrostático es menos estable. Los modelos de complejación superficial consideran la carga tanto del ion adsorbato como de la superficie adsorbente, es decir, en un sentido general, el término "complejo" hace referencia a ambos tipos de configuraciones estructurales [33]. Para poder establecer la influencia que tienen el tipo de adsorción en la estructura y reactividad de las especies adsorbidas, es necesario conocer si una especie se adsorberá específicamente como un complejo de esfera interna, o no específicamente, como un complejo de esfera externa [33]. En cualquiera de los dos casos, el mecanismo es dependiente del pH ya que se trata de un proceso competitivo entre iones metálicos frente a protones para ser adsorbidos por un ligando superficial.

Para este trabajo de investigación se estudiaron el CeO_2 tanto en forma pulverulenta como en pastilla sinterizada. Partiendo de la hipótesis microestructural de que la liberación de los radionucleidos contenidos en la pastilla combustible estará gobernada tanto por la disolución de la matriz como de la fase oxidada, que en ambos casos se trata de fases de óxidos [56-58]. El hecho de estudiar la diferencia entre la forma pulverulenta y de la pastilla se debe al interés de determinar si existe una dependencia con la superficie específica que muestre el material (el polvo aporta una

mayor superficie de sólido expuesta al electrolito y la pastilla se aproxima más a la forma física real del material).

1.4.3.2 Acidez superficial. Carga superficial y curvas de valoración

Las reacciones superficiales de intercambio de protones entre un adsorbente y una solución junto a sus respectivas constantes de complejación superficial, según lo explicado en el apartado 1.4.1, se representan de la manera siguiente:

Donde “ $\equiv\text{SOH}$ ” representa el valor de la densidad de puntos de coordinación activos por unidad de área, en la reacción <13> se representa a la especie “ $\equiv\text{SOH}$ ” con un comportamiento básico, ya que absorbe un protón para formar especies superficiales cargadas positivamente y en la reacción siguiente presentaría un comportamiento ácido al liberar un protón. En ambos casos, se puede plantear una ecuación que describa la tendencia al equilibrio, esto es, las constantes de acidez intrínsecas [59, 60],

$$\begin{aligned} K_{a_1}^{\text{int}} &= \frac{[\equiv \text{SOH}][\text{H}_s^+]}{[\equiv \text{SOH}_2^+]} \cdot \frac{\gamma_{\text{H}}\gamma_0}{\gamma_+} = K_{a_1}^{\text{ap}} \exp\left(-\frac{F\Psi_0}{RT}\right) \\ K_{a_2}^{\text{int}} &= \frac{[\equiv \text{SO}^-][\text{H}_s^+]}{[\equiv \text{SOH}]} \cdot \frac{\gamma_{\text{H}}\gamma_-}{\gamma_0} = K_{a_2}^{\text{ap}} \exp\left(-\frac{F\Psi_0}{RT}\right) \end{aligned} \quad <14>$$

Donde aparecen dos términos: por un lado la constante aparente de equilibrio donde se distingue entre los protones presentes en la solución de los superficiales, ya que la constante de equilibrio intrínseca corresponde únicamente a las interacciones químicas superficiales específicas (por ello se emplea el subíndice s) y por otro, un factor de corrección electrostático, que representa el efecto de una capa difusa de contra-iones próximos a la superficie del material, que a su vez posee su propia carga inherente superficial (*Modelo de doble capa eléctrica*), generándose un potencial eléctrico Ψ dependiente de la distancia (x). Este factor de corrección, resulta de aplicar los coeficientes de actividad derivados de un trabajo electroquímico asociado al movimiento de una carga puntual (en este caso un H^+) [27, 33, 61]. La carga superficial que puede desarrollar la superficie de un óxido está limitada por el número de sitios enlazantes [27]. Esta modificación de la teoría de Gouy-Chapman fue propuesta por Stern y Grahame al considerar la sorción específica en la superficie.

Cuando existen puntos de coordinación superficial reactivos con ambos comportamientos, se habla de un comportamiento anfótero. Las superficies complejas, pueden presentar más de un tipo de puntos de coordinación reactivos [62].

La expresión que representa el balance de masas es la siguiente:

$$[\equiv \text{SOH}]_{\text{TOT}} = [\equiv \text{SOH}] + [\equiv \text{SO}^-] + [\equiv \text{SOH}_2^+] \quad <15>$$

Partiendo del posible comportamiento anfótero de estos grupos funcionales OH superficiales (representados como " $\equiv \text{SOH}$ "), cuyo número será finito [2], la carga superficial del mineral es función del pH de la solución. Por este motivo se define una característica propia de cada mineral, el punto de carga cero (pH_{PZC} , PZC o "*Point of zero Charge*"), que es el pH al cual el balance de carga total de la superficie es cero (neutra), por lo tanto, el número de cargas positivas en la superficie es igual al número de cargas negativas.

La carga desarrollada en la superficie de un óxido se determina, como se ha comentado anteriormente, a partir de las reacciones de protonación y desprotonación en presencia de un electrolito acuoso y estas reacciones se encuentran afectadas por la presencia de contra-iones; ya que la neutralización de carga se produce debido a la acumulación de contra-iones y exclusión de co-iones. Así, mientras los cationes en el conjunto de la solución pueden considerarse como cargas puntuales, esta aproximación falla cuando los cationes se encuentran próximos a la superficie [63].

Donde la concentración de protones totales calculada a partir de la adición de ácido o base (M)

$$H_{\text{tot}} = \frac{V_{\text{ac}} \cdot C_{\text{ac}} - V_{\text{bas}} \cdot C_{\text{bas}}}{V_{\text{tot}}} \quad <16>$$

Los volúmenes de ácido o base añadidos (L) corresponden a " V_{ac} " y " V_{bas} ", de igual manera las respectivas concentraciones de ácido y base (M) corresponden a " C_{ac} " y " C_{bas} "; " V_{tot} " es el volumen total en vaso de valoración (L). El valor de " H_{tot} " será necesario para calcular la densidad de carga superficial en $\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$

$$\sigma_{\text{H}} = \frac{F \cdot V_{\text{tot}}}{S_{\text{e}}} (H_{\text{tot}} - h + \text{OH}) = \frac{F \cdot V_{\text{tot}}}{S_{\text{e}}} ([C_{\text{a}} - C_{\text{b}}] - [\text{H}^+] + [\text{OH}^-]) \quad <17>$$

Donde $h = 10^{\log[H^+]}$; $OH = K_w/h$, " K_w " es la constante de equilibrio del agua, " S_e " corresponde al área superficial específica de sólido (m^2), " F " la constante de Faraday ($96485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$), " C_a " y " C_b " son las concentraciones de ácido o base añadidas durante la valoración y " $[H^+]$ " y " $[OH^-]$ " las concentraciones de ácido y base, respectivamente, calculadas a partir del pH experimental.

El modelo puede complicarse más si se tienen en cuenta otras posibles interacciones del soluto por ejemplo, con el electrolito, ya que la estructura de la doble capa es dependiente del electrolito a través de reacciones de complejación de los grupos hidroxilo superficiales

Y sus correspondientes constantes de complejación aniónica y catiónica

$$\begin{aligned} K_{\text{An}}^{\text{int}} &= \frac{[\equiv \text{SOH}][\text{An}^-][\text{H}^+]}{[\equiv \text{SOH}_2^+ - \text{An}^-]} \frac{\gamma_0 \gamma_{\text{An}} \gamma_{\text{H}}}{\gamma_{\pm}} \cdot e^{-\frac{F}{RT}(\Psi_0 - \Psi_{\beta})} = K_{\text{al}}^{\text{ap}} \cdot e^{-\frac{F}{RT}(\Psi_0 - \Psi_{\beta})} \\ K_{\text{Ct}}^{\text{int}} &= \frac{[\equiv \text{SO}^- - \text{Ct}^+][\text{H}^+]}{[\equiv \text{SOH}][\text{Ct}^+]} \frac{\gamma_{\text{H}} \gamma_{\mp}}{\gamma_0 \gamma_{\text{Ct}}} \cdot e^{-\frac{F}{RT}(\Psi_0 - \Psi_{\beta})} = K_{\text{Ct}}^{\text{ap}} \cdot e^{-\frac{F}{RT}(\Psi_0 - \Psi_{\beta})} \end{aligned} \quad <19>$$

Donde Ψ_0 corresponde al potencial superficial y " Ψ_{β} " es el potencial en el plano interno a una distancia " β " correspondiente al plano compacto de contraiones adsorbidos y γ son los coeficientes de actividad de los protones (H), los grupos " $\equiv\text{SOH}$ (0)", los " $\equiv\text{SOH}_2^+$ (+)", " $\equiv\text{SO}^-$ (-)", aniones " An^- " y cationes " Ct^+ " así como los complejos " $\equiv\text{SOH}_2^+ - \text{An}^-$ (\pm)" como " $\equiv\text{SO}^- - \text{Ct}^+$ (\mp)".

Para cuantificar las reacciones que tienen lugar en la superficie del mineral es necesario conocer el número de puntos de coordinación superficiales presentes (puntos reactivos) por unidad de área superficial, lo que se conoce como *densidad de puntos de coordinación* (SD, sites density) [33]. La *densidad de puntos de coordinación superficiales activos de protones* (PASD) es una propiedad de fundamental importancia desde dos puntos de vista, por una lado, debido a la propiedad de las superficies minerales de actuar como "agentes quelantes" que secuestran metales pesados; por otro lado, al intentar desarrollar modelos para las reacciones de complejación superficial [64]. Los modos de aproximarse a este valor dependen del modelo empleado, y por lo general, el valor obtenido a partir de las diferentes aproximaciones puede diferir en más de un orden de magnitud; en cada caso, los modelos son capaces de describir los datos de

adsorción en sistemas simples binarios y ternarios, pero no existe, hoy por hoy, una regla para obtener la SD, lo cual supone el problema añadido de que el valor obtenido de las constantes de estabilidad de complejación superficial dependerán del valor escogido de SD. Otro problema añadido es la necesidad de definir qué constituye un "punto reactivo superficial".

Pueden estimarse un número de puntos de coordinación por superficie y que debido, por ejemplo, a efectos estéricos, dicho valor, en la práctica, sea inferior. Es necesario partir de ciertas suposiciones que se correspondan con los resultados experimentales, como establecer que el número de enlaces rotos en la superficie será igual al número de puntos activos superficiales, o que dichos puntos corresponden a los átomos superficiales con parte de sus enlaces insaturados y con una cierta densidad de carga [33]. Experimentalmente, se estima la concentración de grupos ionizables superficiales a partir del máximo de sorción/liberación de protones de la superficie a valores de pH extremos.

Existen tres metodologías de ensayo que han de realizarse en atmósfera inerte (N_2 o Ar) para evitar la disolución de CO_2 del aire ya que los carbonatos se hacen más solubles a pH básico pudiendo precipitar con cationes que existan en el medio; mientras que en la parte ácida el CO_2 es volátil [65]. La técnica empleada dependerá, entre otros factores, de la solubilidad del material empleado:

- 1) **Titulaciones potenciométricas** continuas que consisten en medir el pH de un material en suspensión, tras la adición de una alícuota determinada de ácido o base de concentración conocida. Como consecuencia de la corta duración del experimento, se minimizan las posibles reacciones paralelas indeseables como la propia disolución del material. El inconveniente de emplear un método tan rápido es que se desconoce si se alcanza o no el equilibrio.
- 2) **Titulaciones en estático** o Batch (*batchtitrations*) en las que se requiere desarrollar una batería de experimentos con diferentes escalas de tiempo que darán un único valor de potencial. El problema es que para abarcar un amplio rango de valores de pH es necesario un gran número de ensayos y que, como consecuencia de los largos tiempos de contacto entre el sólido y la solución, puede producirse la disolución del material.
- 3) **Retrotitulaciones** (*backtitrations*). Se inicia con una valoración batch, a continuación se separa el sólido de la solución remanente, y esta última

se valora para determinar la concentración de especies acuosas hidrolizadas.

El problema al que nos enfrentamos al evaluar la exactitud del método desarrollado, suele ser que los resultados obtenidos por los diferentes autores no son comparables por las distintas condiciones experimentales (tipo de experimento y condiciones analíticas) así como los modelos empleados.

Existen otras técnicas que permiten determinar exclusivamente la densidad superficial de puntos de coordinación, como la técnica de intercambio con ^3H [66, 67] y las estimaciones teóricas a partir de modelos teóricos en los que se calcula este parámetro a partir de los parámetros de red de la estructura cristalina del material considerado [68], aunque no hay unas reglas específicas para escoger uno u otro SCM para un determinado sistema.

Para determinar la densidad de carga superficiales a partir de valoraciones potenciométricas ácido-base, se asume que el *punto de carga cero* (PZC), coincide con punto de cruce de las curvas de carga medidas a diferentes concentraciones de electrolitos [69] y supone lo siguiente:

Por tanto, resolviendo las ecuaciones anteriores se llega a que

$$\text{pH}_{\text{PZC}} = \frac{\text{pK}_{a_1}^{\text{int}} + \text{pK}_{a_2}^{\text{int}}}{2} \quad \langle 21 \rangle$$

Finalmente, para poder resolver el sistema es necesario encontrar solución a un conjunto de ecuaciones que deben ser resueltas para las dos reacciones ácido-base superficiales y para la hidrólisis del agua según la Tabla III [27].

Tabla III Ecuaciones representativas de las reacciones ácido/base superficiales a tener en cuenta en los cálculos de carga superficial y determinación de puntos activos superficiales.

Especies presentes

Ecuaciones de la ley de masas

$$\begin{aligned}
 [\text{OH}^-] &= ([\text{H}^+] - 1) \gamma_1^{-2} 10^{-14} \\
 [\equiv \text{SOH}_2^+] &= \left([\text{H}^+] [\equiv \text{SOH}] e^{\frac{-F\Psi}{RT}} \right) \gamma_1 (K_{a_1}^{\text{int}})^{-1} \\
 [\equiv \text{SO}^-] &= \left([\text{H}^+]^{-1} [\equiv \text{SOH}] e^{\frac{-F\Psi}{RT}} \right) \gamma_1^{-1} K_{a_2}^{\text{int}}
 \end{aligned}$$

Ecuaciones de balance molar

$$\begin{aligned}
 [\text{H}^+]_{\text{tot}} &= [\text{H}^+] - \text{OH}^- + [\equiv \text{SOH}_2^+] - [\equiv \text{SO}^-] \\
 [\equiv \text{SOH}]_{\text{tot}} &= [\equiv \text{SOH}_2^+] + [\equiv \text{SOH}] + [\equiv \text{SO}^-]
 \end{aligned}$$

Carga superficial

$$\sigma = \frac{F}{S_e \cdot A} ([\equiv \text{SOH}_2^+] - [\equiv \text{SO}^-]) = F (\Gamma_{\text{H}} - \Gamma_{\text{OH}})$$

Relación carga-potencial

$$\sigma = 0.1174 \cdot c^{1/2} \cdot \sinh(19.46 \cdot Z \cdot \Psi(x))$$

Donde "A" corresponde a la concentración de material sorbente ($\text{g} \cdot \text{dm}^{-3}$) y " $\Gamma_{\text{H}} - \Gamma_{\text{OH}}$ " es el valor de la densidad de puntos de coordinación (puntos de coordinación $\cdot \text{nm}^{-2}$).

Con respecto al método de valoración empleado, no existe el consenso en la literatura respecto a los siguientes puntos:

- Tiempos de equilibrio. Generalmente en las regiones de saturación del pH suelen ser muy cortos (≈ 15 min. a pH por debajo de 3), mientras que serán mucho mayores a mayores pH
- Por otro lado, la determinación de "PASDs" con exceso de valorante, implica condiciones de pH extremas bien muy ácidas (goetita $\text{pH} < 3$) o muy básicas (sílice a $\text{pH} > 11$). A valores de pH muy bajos, la fracción de protones adsorbida puede ser un valor varios órdenes de magnitud inferior al de protones libres, entonces el problema surgirá al restar grandes números. Lo mismo ocurre a elevados pH durante las adiciones de base, porque los electrodos de vidrio alcanzan su límite de trabajo [64].
- Otro problema de trabajar a determinados pH y tiempos de equilibrio, surge de la posible disolución del material lo que alterará el balance de protones.

Otra característica superficial interesante es el *Punto de Carga Neta de Protones Cero* (PZNPC) definido como el pH al cual, " σ_H " es cero [70]. Mientras el PZC es un pH único para óxidos anfóteros, donde sólo existen cargas dependientes del pH, el PZNPC se utiliza para minerales con cargas dependientes del pH y además, carga permanente debido a que se producen sustituciones isomorfas, como es el caso de las arcillas [71].

No existen muchos estudios publicados sobre las propiedades ácido-base de combustibles nucleares, mientras que el caso contrario, si existen para las arcillas tipo montmorillonita por su aplicación como material de sellado en los sistemas de almacenamiento geológico profundo [72, 73]. Sin embargo, el conocimiento del comportamiento ácido/base de una superficie (en este caso, óxidos de tierras raras) es un aspecto crítico para describir cualquier modelo de sorción ya que los protones siempre entrarán en competición con otros cationes (radionucleidos) por los puntos de coordinación disponibles para la sorción [74]. Existen diferentes vías a través de las cuales un sólido es capaz de desarrollar una carga superficial, pero la fundamental es como consecuencia de reacciones químicas superficiales de grupos ionizables.

Como se ha comentado, la densidad de carga superficial de protones es función del pH y se define a través del intercambio de H^+ y OH^- de la superficie con el medio. La mayoría de los óxidos e hidróxidos muestran un comportamiento anfótero, siendo la carga superficial positiva a valores de pH ácidos, y negativa para valores de pH básicos, y cero para un cierto valor de pH intermedio (el PZC) para el cual la superficie es eléctricamente neutra.

Generalmente, esta técnica suele emplear diferentes aniones como medio iónico que no tengan tendencia a interaccionar con la muestra (ClO_4^- , Cl^- y NO_3^-) En nuestro caso, empleando $NaClO_4$ como electrolito, del cual no existe evidencia de que exista formación de complejos entre el Th^{+4} y el ClO_4^- [16], el balance de carga de sistema se podrá establecer según la ecuación siguiente:

A lo largo de la titulación, la concentración de los iones del electrolito variará, dependiendo de la concentración del ácido o de la base empleados en la valoración [62]:

$$[\text{Na}^+] = [\text{Na}^+]_0 + C_B \quad \langle 24 \rangle$$

Sustituyendo las expresiones <23> y <24> en la ecuación del balance de carga <22> se obtiene la expresión siguiente:

$$C_A - C_B = [\text{H}^+] - [\text{OH}^-] + \sum_i [\equiv \text{SOH}_2^+]_i - \sum_i [\equiv \text{SO}^-]_i \quad \langle 25 \rangle$$

“ C_A ” y “ C_B ” son conocidas, y la diferencia es la $[\text{H}^+]$ total, calculada a partir de las especies en contacto con la solución, $[\text{H}^+]$ y $[\text{OH}^-]$ se extrapolan a partir de las medidas de diferencia de potencial realizadas con un electrodo de pH (mV) durante el proceso de titulación; por tanto, es posible calcular para cada pH, el valor $\sum_i [\equiv \text{SOH}_2^+]_i - \sum_i [\equiv \text{SO}^-]_i$. En condiciones ideales, $[\equiv \text{SOH}]$ representaría el estado de referencia donde no existe contribución de los protones. Por supuesto, estas ecuaciones llevan implícitas ciertas suposiciones como el que el consumo/liberación de protones verdaderamente significativo sea debido únicamente al comportamiento anfótero de los puntos de coordinación del sólido, es decir, se ignoran otras posibles fuentes (como la disolución de fase sólida) que dificultarían la interpretación de las curvas.

1.4.3.3 Modelos de adsorción empíricos y semiempíricos

En el caso de abordar la adsorción de solutos a superficies sólidas, requiere caracterizar dicha interacción en términos de propiedades (químicas y físicas) del soluto, la superficie y la solución (agua).

Coefficiente de distribución

Para relacionar las concentraciones en el equilibrio entre las especies adsorbidas sobre un mineral y la concentración de especies en solución en modelos de adsorción empíricos y semi-empíricos, se emplean las isothermas de adsorción. La manera más sencilla es a través de los coeficientes de distribución, que se utiliza para modelos de sorción de especies que se encuentran en solución en niveles de trazas. La manera de medirlos es sumergiendo el sólido en un reactor estático (tipo batch) que contenga una concentración conocida de soluto en la disolución. Tras un tiempo fijado, se mide la concentración de dicha especie que permanece en solución, por tanto

$$K_d = \frac{[\equiv \text{SMe}]}{[\text{Me}]_{\text{aq}}} \quad <26>$$

Donde, “[≡SMe]” es la concentración de metal adsorbida sobre el sólido y “[Me]_{aq}” es la concentración de dicho metal en solución. “K_d” corresponde al coeficiente de distribución y su valor es completamente empírico, esto supone decir que únicamente es aplicable al sistema y condiciones experimentales empleadas (composición de la solución y especiación, fase sólida elegida y su pre-tratamiento que alterará la topografía y composición,...), lo cual limita su aplicabilidad.

Isotermas de Langmuir y Freundlich

En este modelo se parte de las siguientes suposiciones (ver Figura 7): (1) todos los puntos activos superficiales son idénticos y presentan las mismas energías de adsorción, (2) la adsorción se da hasta que se forma una monocapa en la superficie del mineral. La reacción de adsorción será

Por tanto, la cantidad total de sitios superficiales será igual a la cantidad de sitios vacíos más los ocupados por el metal adsorbido

$$S_{\text{tot}} = [\equiv \text{S}] + [\equiv \text{SMe}] \quad <28>$$

Y la correspondiente constante de equilibrio, “K_L” para la reacción <27>

$$K_L = \frac{\{\equiv \text{SMe}\}}{\{\equiv \text{S}\} \{\text{Me}_{\text{aq}}\}} \quad <29>$$

Donde las llaves indican actividades. Combinando las ecuaciones <28> y <29>, se obtiene que

$$\{\equiv \text{SMe}\} = S_{\text{tot}} \frac{\{\text{Me}_{\text{aq}}\} K_L}{1 + K_L \{\text{Me}_{\text{aq}}\}} \quad <30>$$

Figura 7 Tipos de isothermas en los modelos empíricos de adsorción donde se representa C_{ads} la concentración de especies adsorbidas frente a la concentración de especies en solución C_{soln} : (A) modelo del coeficiente de distribución, (B) Modelo de Langmuir y (3) Modelo de Freundlich [33]

puntos de coordinación de un sólido [60].

En el caso de que se produzca la disolución de la fase sólida durante la valoración, la pregunta será cómo y en qué magnitud están siendo afectados los *puntos de coordinación* anfóteros superficiales por el proceso de disolución [74]. Otra posibilidad puede ser la existencia de impurezas externas, en este caso será necesario conocer en qué manera influyen en las medidas y sus extrapolaciones, es decir, si dichas impurezas catiónicas se encuentran, principalmente, como especies adsorbidas o si surgen de la disolución de la fase sólida.

De modo general, mediante titulaciones potenciométricas es posible determinar la carga superficial de un sólido, a partir de comparar las titulaciones de una disolución en presencia y ausencia de dicho sólido (a la vez que el valor del área superficial BET). A un determinado valor de pH, la diferencia en la cantidad de valorante necesario permitirá estimar como influye la presencia del sólido en el equilibrio. Las maneras en las que el sólido puede alterar el equilibrio pueden deberse: i) a cargas eléctricas creadas en la superficie del sólido (como el SiO_2 o Al_2O_3 a pH ácido); ii) disolución del material y finalmente por ambos efectos simultáneamente (como el SiO_2 o Al_2O_3 a pH básico).

A partir de la carga superficial (en función del pH) y como consecuencia de las reacciones de protonación/desprotonación y el valor del área superficial específica BET del material sólido es posible calcular la densidad de

2. Procedimiento experimental

El primer punto del procedimiento fue la caracterización de los óxido empleados mediante la técnica de la difracción de rayos X (DRX) para verificar las fases presentes, la medida del área BET (como dato necesario para calcular la densidad de puntos de coordinación superficiales) y finalmente, por difracción láser, la distribución de tamaño de partícula.

2.1 Materiales

Para la puesta a punto de la técnica de las valoraciones potenciométricas se empleó alúmina en polvo suministrado por METTLER, lo que permitió determinar y comprobar el PZC de este material.

Para este estudio se emplearon óxido de Th(IV) en forma pulverulenta de elevada pureza (material sometido a salvaguardias), óxido de Ce(IV) al 99.99% de pureza de ALDRICH en forma pulverulenta así como una pastilla fabricada por el método SOL-GEL en el JRC-ITU [75, 76] (lo que implica procesos de fabricación donde no existe formación de finos polvos) y posteriormente sinterizada. Este método permite obtener materiales homogéneamente distribuidos.

2.2 Técnicas de caracterización

A continuación se detallan las técnicas de caracterización de sólidos y de líquidos empleadas en la realización del trabajo experimental.

2.2.1 Difracción de rayos X

Todos los óxidos empleados fueron analizados por Difracción de Rayos X mediante un difractómetro X'Pert MPD de PHILIPS (Figura 8) y utilizando la base de datos ICDD (Internacional Center for Diffraction Data)[77].

Los parámetros experimentales de medida **Figura 8** Equipo de análisis por difracción de rayos X

del equipo se muestran en la Tabla IV.

Tabla IV Parámetros experimentales del DRX

Parámetros experimentales	Valor
Posición de inicio (2θ)	2.02
Posición final (2θ)	80.02
Tamaño de paso (2θ)	0.04
Tiempo por paso (2θ)	2.00
Tipo de rendija de divergencia	Automática
Tamaño rendija de recepción (mm)	0.10
Material del ánodo	Cu
Condiciones de operación	45 kV, 40 mA
Radio del goniómetro	200

2.2.2 Área superficial BET

Previo a cada valoración potenciométrica, fue necesario determinar cuál era el área superficial específica de cada sólido para poder determinar la densidad de puntos de coordinación del material sometido a estudio.

Para ello se determinó el área superficial específica en $\text{m}^2\cdot\text{g}^{-1}$, es decir, el área expuesta para la adsorción de moléculas por unidad de peso de material, se midió mediante la técnica BET por adsorción de gas (N_2) en un equipo Micromeritics ASAP 2020 (Figura 9). La medida se llevó a cabo a temperatura constante (la temperatura de ebullición del nitrógeno, 77 K), y junto con una serie de hipótesis básicas que constituyen la expresión <31>, la isoterma BET toma la forma [78]

Figura 9 Equipo de medida del área superficial específica

$$\frac{P}{(P_0 - P)q_e} = \frac{1}{Bq_m} + \frac{P}{P_0} \left(\frac{B-1}{B \cdot q_m} \right) \quad \langle 31 \rangle$$

Donde “ q_e ” es la cantidad de soluto adsorbido por unidad de masa de adsorbente en el equilibrio ($\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$), “ P_0 ” es la concentración inicial en la fase líquida ($\text{mg}\cdot\text{dm}^{-3}$), “ P ” es la concentración en la disolución medida en el equilibrio ($\text{mg}\cdot\text{dm}^{-3}$), “ q_m ” es la cantidad de soluto adsorbido por unidad de masa de adsorbente que forma una capa

completa en la superficie (capacidad de la monocapa) y “B” es una constante relacionada con la energía de interacción con la superficie.

2.2.3 Tamaño de partícula por difracción láser

Por otro lado, el tamaño de partícula de los sólidos pulverulentos de ceria y alúmina fue determinado mediante difracción láser. Con esta técnica se obtiene una distribución de tamaños de partícula de manera rápida (menos de tres minutos por réplica) y simple (únicamente requiere la preparación del medio para suspender el sólido, en el que deberá ser insoluble y que además sea capaz de dispersar las partículas para evitar que se aglomeren). La técnica consiste en hacer pasar un haz láser a través del sólido suspendido en solución. La distribución que se obtiene representa un histograma de frecuencias por intervalos de tamaño de partícula.

Figura 10 Equipo de determinación de tamaño de partícula por difracción láser con cubeta de muestra y la celda de medida

La suspensión (en medio $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ de concentración 1.2 - 3.6 mM) se hace pasar por un circuito cerrado mediante un agitador (Figura 10). Durante el proceso se miden 15000 réplicas (singularidades) en donde un haz láser de 633 nm incide sobre la muestra y éste será difractado con un ángulo que es relación directa con el tamaño de partícula. El equipo empleado es de la firma MALVERN serie 2600.

Así se considera que el diámetro de partícula coloidal se encuentra en un intervalo entre 1 y 1000 nm. Las lentes que fueron empleadas aparecen en la Tabla V junto con los intervalos de detección (datos facilitados por el fabricante).

Tabla V Condiciones de las lentes empleadas en la medida de la distribución de tamaño de partícula por difracción láser

Sólido	Lente / mm	Intervalo de detección / μm
CeO_2	63	1.2 - 110
Al_2O_3	100	1.9 - 181

2.2.4 Valoraciones potenciométricas ácido/base

Para poder determinar la concentración total de puntos enlazantes superficiales [$\equiv SOH$] y sus constantes de protonación superficial, se realizaron diferentes titulaciones potenciométricas con cantidades de sólido conocidas suspendido en un electrolito "inerte". Generalmente se consideran inertes los electrolitos de iones monovalentes (K^+ , Na^+ , Cl^- , NO_3^- , ClO_4^-), en este caso, soluciones de $NaClO_4$ de concentración y volumen conocidos, a tres fuerzas iónicas diferentes. Se emplea este medio dadas las propiedades del anión ClO_4^- se considera como un ligando inerte. Esta técnica necesita trabajar a elevadas fuerzas iónicas de electrolito a fin de que los iones adsorbidos puedan ser asignados al lado del sólido de la interfase [79]. El método elegido para llevar a cabo las valoraciones fue el conocido como "*fast-titrations*" o valoraciones rápidas en las que los intervalos de tiempo de medida sean lo suficiente para alcanzar el equilibrio sin llegar a la disolución del material, ya que se trata de las más apropiadas para óxidos simples, en nuestro caso estos intervalos fueron entre 2 - 3 min.

Lo que se pretendió fue establecer un procedimiento de trabajo en el que la relación sólido/electrolito fuera lo más elevada posible para evitar la valoración del electrolito (como elemento mayoritario) dado la limitación de material (en el caso de la pastilla). Para ello se realizaron varias pruebas empleando diferentes volúmenes de electrolito encontrándose que la relación óptima era de $40 \text{ g}\cdot\text{dm}^{-3}$. Con este valor se rediseñaron los experimentos con los óxidos pulverulentos.

Es preciso indicar que tanto las unidades de ratio masa/volumen ($\text{g}\cdot\text{dm}^{-3}$) como las de superficie específica ($\text{m}^2\cdot\text{g}^{-1}$), no están expresadas en el sistema internacional ($\text{kg}\cdot\text{dm}^{-3}$ y $\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-1}$ respectivamente) debido a los rangos de trabajo de las medidas.

Para poder eliminar la incertidumbre asociada, a la posible disolución del sólido durante el proceso de la valoración, es necesario realizar al menos dos valoraciones del sólido empleando distintas cantidades de material. Los resultados que se presentan en este trabajo se han realizado siguiendo dicha metodología.

Para el desarrollo de los experimentos el tipo de reactor empleado fue de polipropileno, ya que trabajar con reactores de vidrio a valores de pH extremos puede producir la disolución de iones Si que contaminan las valoraciones, ya que competirían con los iones H^+ . Por otro lado, aunque es posible la sorción en las paredes del reactor, tanto de sólido como de metal disuelto, se empleó agitación para minimizar dichos efectos.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es evitar la presencia de $\text{CO}_2(\text{g})$, que produce las especies HCO_3^- y CO_3^{2-} que pueden dar lugar a la formación de precipitados catiónicos indeseados. Para los ensayos realizados fue necesario trabajar en atmósfera inerte de Ar.

Cada suspensión se mantuvo equilibrando dentro de la caja de guantes y durante 24 h en agitación. Las valoraciones se llevaron a cabo añadiendo alícuotas determinadas bien de HClO_4 bien de NaOH de concentraciones idénticas a las del electrolito, todas ellas almacenadas en caja de guantes. Cada valoración se llevó a cabo con agitación constante.

A la suspensión del sólido se añadieron pequeñas alícuotas de ácido o base fuerte y midiendo al mismo tiempo en cada etapa, el pH y los mV. El electrodo fue calibrado a la temperatura de trabajo con tampones comerciales de pH 4 y 7.

El tiempo de espera para cada adición fue de 60 s, a continuación se registraba el valor de pH (como valor orientativo para el caso de la valoración del sólido y para hacer el calibrado en el caso de los blancos) y el valor de los mV mediante un electrodo de Ag/AgCl y un pH-metro de Metrohm modelo 867 pH Module. Los detalles de medida en cada punto de la valoración fueron creados en un método con los siguientes criterios (tanto de pH como de mV):

1. Tiempo de espera de 60 s para adicionar el reactivo correspondiente
2. Tiempo mínimo : 60 s
3. Tiempo máximo: 120 s
4. Deriva de de potencial: ± 0.5 mV

Aunque los valores de pH de las valoraciones fueron corregidos posteriormente a través de la ecuación de calibrado del electrodo, este valor fue monitorizado también a lo largo de los experimentos para obtener un valor orientativo de pH.

Entre las posibles fuentes de error asociadas con esta metodología de trabajo se encuentran relacionadas con el mismo sólido, como son, su solubilidad, la cinética de los procesos que suceden en la interfase y finalmente la propia evolución del sólido [80]. En este último caso, si la fase sólida se disuelve durante los experimentos de valoración, cabría preguntarse cómo, en qué proporción y de qué manera afecta esto a los puntos anfóteros superficiales.

Finalmente el sólido fue filtrado, lavado y secado a temperatura ambiente.

Por otro lado, es necesario realizar una segunda curva de valoración en el mismo intervalo de pH que el sólido pero para el electrolito de fondo únicamente y con la misma concentración.

Una vez obtenidos los resultados, será necesario proponer un modelo que se ajuste a los datos experimentales.

El punto de cruce entre las diferentes curvas de valoración se conoce como el punto de intersección común "CIP" (de su acrónimo en inglés, *Common Intersection Point*). Si este punto coincide con el punto de intersección con la curva del electrolito, se trata del PZC. Si no ocurriera así, indicaría la existencia de impurezas en el sistema y será necesario tener en cuenta la posible disolución del sólido mediante toma de muestras en cada punto de la valoración y determinación de la concentración.

Para evaluar la cantidad de material disuelta se tomó una muestra al inicio y al final de cada valoración. De cada muestra una parte fue filtrada (con filtros de 0.22 μm) y otra ultrafiltrada para observar, por un lado, si se produce disolución del material y, por otro lado, en caso de producirse, si se alcanza la solubilidad del elemento es posible la formación de agregados coloidales que puedan ser retenidos en las muestras que sean ultrafiltradas.

Para los cálculos de las curvas de densidad de carga superficial vs. pH a partir de la ecuación <17>, se empleó la *Ley de Debye-Hückel* [60] ampliada para determinar los coeficientes de actividad tanto de los H^+ como de los OH^- en las diferentes condiciones de fuerza iónica. Para ello se aplicó la ecuación

$$\log \gamma_i = -Az^2 \frac{\sqrt{I}}{1 + Ba\sqrt{I}} \quad \langle 32 \rangle$$

Donde " γ_i " se define como el coeficiente de actividad de la especie "i", "z" corresponde a la carga del ión, "a" (\AA) es un parámetro relacionado con el tamaño del ion, "I" es la fuerza iónica calculada como sumatorio de la concentración de cada ión " c_i " por el cuadrado de su carga " z_i "

$$I = \frac{1}{2} \sum c_i z_i^2 \quad \langle 33 \rangle$$

Finalmente los parámetros "A" y "B" corresponden a

$$A = 1.82 \cdot 10^6 (\epsilon T)^{3/2}; \quad A(\text{H}_2\text{O}, 25^\circ\text{C}) \approx 0.5$$

$$B = 50.3 (\epsilon T)^{1/2}; \quad B(\text{H}_2\text{O}, 25^\circ\text{C}) \approx 0.33$$
<34>

Donde “ ϵ ” es la constante dieléctrica y “ T ” la temperatura.

De esta manera, para las condiciones de este trabajo, los valores de los coeficientes de actividad calculados se muestran en la Tabla VI.

Tabla VI Coeficientes de actividad de los iones H^+ y OH^- calculados a partir de la Ley de Debye-Hückel ampliada

I / M	a / Å	γ (25 °C)		
		0.1	0.01	0.001
H+	9	0.83	0.91	0.97
OH-	3	0.76	0.90	0.96

2.2.5 ICP-MS

Para medir la evolución de la concentración en solución de los elementos mayoritarios se tomo muestra de la solución lixivante al principio y al final de la titulación y se analizaron mediante ICP-MS (Espectrometría de Masas con Acoplamiento Inductivo). El equipo empleado es un espectrofotómetro de masas ELAN 6000 de Perkin Elmer sito en la instalación radiactiva IR-30 del Ciemat (ver Figura 11 y Figura 12).

Figura 11 Imagen del ICP-MS sito en la instalación radiactiva IR-30

Figura 12 Detalle de los componentes de ICM-MS.

La técnica ICP-MS es una de las más importantes en el análisis elemental empleada para identificar y cuantificar especies, por sus bajos límites de detección para la mayoría de sus elementos, su elevada selectividad y buena precisión y exactitud. El fundamento de la técnica se halla en la posibilidad de separar especies atómicas según

su masa para un amplio rango de muestras empleando relativamente poca cantidad de muestra. La energía suministrada (a través de una antorcha) se transfiere a las moléculas de la muestra para producir la ionización tanto de átomos como de moléculas.

Consiste básicamente en una antorcha de ICP que sirve como atomizador e ionizador. La muestra se introduce generalmente en forma de disolución mediante un nebulizador (en este caso, ya que se trata de muestras líquidas). Una vez generados los iones positivos de los metales de la muestra, se conducen al espectrómetro de masas cuadrupolar a través de una interfase de vacío diferencial. Esta zona es crítica en el instrumento, ya que acopla la antorcha de ICP (que trabaja a presión atmosférica), con el espectrómetro de masas (que requiere presiones inferiores a 10^{-4} Torr (o mm Hg)). Esto se consigue mediante un vacío diferencial que consiste en un cono de muestreo (de níquel), con un pequeño orificio central, que es atravesado por el plasma hacia una región que se encuentra a una presión de 1 Torr mediante una bomba mecánica [81].

En esta región, el gas se expande rápidamente (enfriamiento) pasando a un segundo cono (*skimmer*) y a una cámara mantenida a la presión del espectrómetro de masas. A continuación los cationes se separan de los electrones y de las moleculares mediante un potencial negativo, y son acelerados y enfocados mediante una lente magnética de iones hacia el orificio de entrada de un analizador de masas cuadrupolar.

Los espectros obtenidos consisten en una serie de picos de isótopos de cada elemento presente. Esta técnica se emplea tanto para la determinación cualitativa de los elementos presentes en la muestra, como cuantitativa. Para llevar a cabo el análisis cuantitativo se suelen realizar curvas de calibrado, respecto a un patrón interno. Los equipos comerciales suelen responder a un intervalo de masas de 3 a 300 u.m.a., con la capacidad de separar iones que se diferencian en 1 m/z. En torno al 90% de los elementos de la Tabla Periódica se determinan con este instrumento, en tiempos cortos de medida y límites de detección de 0.1 a 10 ppb.

3. Resultados experimentales y discusión

A continuación se describen los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, para cada uno de los materiales sometidos a estudio, donde se discutirá, de manera detallada, tanto el procedimiento de medida y análisis de los resultados de la caracterización inicial como los obtenidos a partir de las curvas de valoración ácido/base, como la discusión de los mismos.

Es importante resaltar que todos los materiales sometidos a estudio han sido caracterizados de manera idéntica, lo cual permitirá una discusión y comparación de los resultados más coherente.

3.1 Óxido de aluminio. Puesta a punto de la técnica.

La alúmina, al ser un material utilizado en muchas de las técnicas como material de referencia, permitió una caracterización sencilla y la puesta a punto del sistema de medida de densidad de puntos de coordinación y comprobar si los valores de PZC determinados eran comparables con los existentes en la literatura.

En primer lugar se procedió a su caracterización estructural, mediante la técnica de difracción de rayos X, la cual permite determinar la naturaleza y los parámetros de red de la estructura cristalina de los sólidos empleados. El difractograma obtenido para el material empleado en las valoraciones se observa en la Figura 13 y en la Figura 14. junto con la comparación del difractograma de la muestra con las fichas correspondientes a las fases identificadas a partir de las fichas JCDPS [77].

Los resultados obtenidos de la caracterización (ver Figura 13 y Figura 14) demuestran que se trata de una alúmina con un grado de cristalinidad elevado. Además se pudo observar la existencia de una pequeña cantidad de impurezas procedentes del proceso de fabricación y manipulación. La otra fase cristalina minoritaria existente en el material es $\text{NaAl}_{11}\text{O}_{17}$.

Una vez descrita la naturaleza del material, el paso siguiente fue la utilización de una técnica no destructiva para la determinación del área superficial específica. El resultado de área superficial específica BET medida (utilizando como adsorbato el $\text{N}_2(\text{g})$) es $0.180 \pm 0.0010 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$. Este valor es inferior al encontrado en la literatura, entre

13 – 16 m²·g⁻¹ [82], medido por Davis y Kent. La diferencia se debe a la metodología empleada, dado que en el caso de la referencia se utilizó la técnica BET monopunto, mientras que en este trabajo de investigación se utilizó la multipunto mucho más precisa [83]. Además, el grado de cristalinidad de la muestra será un factor determinante que controle el área superficial específica de la muestra.

Figura 13 Difractograma obtenido a partir de la muestra de Al₂O₃ [77].

Figura 14 Difractograma y comparación con la correspondiente ficha del Al₂O₃ y en una pequeña proporción NaAl₁₁O₁₇ [77]

A partir del difractograma de la muestra se pueden deducir los parámetros de red de cada una de las fases (Tabla VII). Para el caso de la Al₂O₃ (sistema romboédrico) con los parámetros de red $a = 4.759 \text{ \AA}$; $c = 12.992 \text{ \AA}$ y el caso de la fase de NaAl₁₁O₁₇ (sistema hexagonal) con la celdilla unidad con los parámetros siguientes: $a = 5.592 \text{ \AA}$; $c = 22.61 \text{ \AA}$

Tabla VII Parámetros de red correspondientes a las líneas principales obtenidas en el difractograma

2θ	d / Å	I rel / %	h	k	l
25.6058	3.47916	69.25	0	1	2
35.1821	2.55103	43.03	1	0	4
37.8249	2.37864	100	1	1	0
43.3972	2.08526	97.84	1	1	3
52.5771	1.74077	69.64	0	2	4
57.5109	1.60121	82.66	1	1	6

Con el objetivo de cuantificar cuanto mejor sea posible la morfología del material empleado, el paso siguiente fue determinar la distribución de tamaño de partícula de la muestra. La distribución obtenida en una de las muestras determinadas se puede observar en la Figura 15. Para el cálculo del tamaño medio se realizaron varios muestreos lo que permitió determinar un valor del tamaño medio de la muestra de $58.44 \pm 37.99 \mu\text{m}$.

Figura 15 Histograma de población de tamaño de partícula de la Al_2O_3 .

Este valor de tamaño medio se clasifica como correspondiente a micropartículas, hecho que posibilita el poder mantener el material en suspensión (contacto íntimo con la disolución) a lo largo de las valoraciones, con ayuda de agitación.

Cuando se determina la solubilidad de la Al_2O_3 en las condiciones de ensayo los cálculos de solubilidad realizados (ver Figura 16) permiten predecir que la solubilidad de la alúmina es elevada a pH extremos [84]; por este motivo el intervalo de pH al que se realizaran las titulaciones potenciométricas ácido/base fueron entre $4.5 < \text{pH} < 10$.

Figura 16 Solubilidad del Al en medio acuoso.

Puede verse el valor de la intersección de las curvas determinadas en las titulaciones realizadas a distintas fuerzas iónicas representadas en la Figura 17. Como se puede observar, los resultados obtenidos revelan un valor de $\text{pH}_{\text{PZC}} = 9.6$ (a partir de este punto se utilizará la notación equivalente de $\text{pH}_{\text{PZC}} < > \text{PZC}$). Mientras que el intervalo de valores experimentales publicado en la bibliografía autores oscila en intervalo de $6.4 \leq \text{PZC} \leq 9.5$ [22, 85, 86], la variabilidad en el resultado es función de la distribución de tamaño de partícula, de la naturaleza y cristalinidad del material de partida y la técnica de medida empleada.

Figura 17 Curvas de valoración ácido-base de Al_2O_3 en presencia de un electrolito inerte para un ratio de $41.5 \pm 0.5 \text{ g dm}^{-3}$ (Al_2O_3) en un rango de temperatura de trabajo entre $21 - 22 \text{ }^\circ\text{C}$.

En la curva de titulación (Figura 17), puede observarse de qué manera influye la carga superficial con el pH, teniendo en cuenta que en estos experimentos, el único ion adsorbido específicamente en el sistema es el ion H^+ . Además se constata una clara influencia de la fuerza iónica del medio utilizado. Como cabría esperar, las curvas presenta una pendiente mayor cuanto mayor es la fuerza iónica.

Tabla VIII Concentración en solución de Al(III) al final de los ensayos de valoración potenciométrica

Fuerza Ionica / M	$[\text{Al(III)}] / \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$	$[\text{Al(III)}] \text{ (ultrafiltrada)} / \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$
0.1	$5.6\cdot 10^{-4}$	$6.1\cdot 10^{-4}$
0.01	$2.3\cdot 10^{-4}$	$2.4\cdot 10^{-4}$
0.001	$2.05\cdot 10^{-4}$	$2.4\cdot 10^{-4}$

A partir de estos valores es posible calcular la carga superficial " σ " en función del pH. Los resultados obtenidos del análisis se representan en la Figura 18 para cada una de las fuerzas iónicas consideradas. La diferencia respecto del caso anterior y, por tanto, la similitud en el comportamiento, se debe a que para el cálculo se ha realizado una normalización respecto del área superficial del lixiviado utilizado en cada ensayo.

Un análisis más detallado del comportamiento de las curvas de densidad de carga frente a pH recopilado en la Figura 18 indican un perfil que coincide con lo expuesto en el capítulo 1.4.3.2, es decir la densidad de carga aumenta a valores de pH ácidos. Esto se debe a la tendencia del óxido de aluminio a disolverse (según se observa en los valores concentración obtenidos por ICP-MS en la Tabla VIII) y formar especies hidroxiladas solubles, en caso de modelar estas curvas, sería necesario incluir en los cálculos las concentraciones de metal en solución en cada uno de los puntos de la titulación.

Figura 18 Carga calculada de las curvas de valoración de la Al₂O₃.

Para determinar el valor de densidad de puntos de coordinación de la alúmina, se aplicó la ecuación que relaciona la carga superficial del material " σ " con la densidad de puntos de coordinación, representado como " $[=SOH]$ ", según se describe en la Tabla III del apartado 1.4.3.2. Lo que permitió determinar que para nuestro sistema de ensayo y, en función de la fuerza iónica considerada, el valor de la densidad de puntos de coordinación de la alúmina se encuentra en el intervalo de "3 - 9 puntos de coordinación·nm⁻²". Si comparamos el resultado obtenido con el publicado por Davis y Hems [87] que obtuvieron un intervalo entre 6 - 9 puntos de coordinación·nm⁻², y Boehm [88] (citado por [89]) de 3.9 - 8 puntos de coordinación·nm⁻², se puede concluir que el valor experimental calculado es concordante con lo publicado (Tabla IX). Además, esta concordancia demuestra que la metodología de ensayo es correcta y que

los datos obtenidos son de calidad. La ligera discrepancia que se podría alegar está asociada con los factores siguientes: el tamaño de partícula, la pureza y origen del material, cristalinidad y las técnicas utilizadas en la determinación del área superficial.

Tabla IX Densidad de puntos de coordinación para el Al_2O_3 obtenidos en este trabajo y los valores encontrados en la literatura.

	Densidad de puntos de coordinación (puntos de coordinación·nm ⁻²)
Este trabajo	3 - 9
Davis y Hems [87]	6 - 9
Boehm [88]	3.9 - 8

3.2 Óxido de torio

Una vez se ha demostrado la calidad de los resultados obtenidos y que se alcanzó la puesta a punto de la técnica, el paso siguiente fue abordar el objetivo de la determinación de la densidad de puntos de coordinación de un material mucho más insoluble como es la toria. Siguiendo la misma metodología expuesta en el párrafo anterior, se empezó por determinar la naturaleza y calidad del material del que se partía.

Figura 19 Difractograma de la muestra ThO_2 empleada en el trabajo de investigación.

Figura 20 Difractograma y comparación con la correspondiente ficha del ThO_2 [77]

En la Figura 19, se muestra el difractograma obtenido del ThO_2 . Para el análisis de los picos y el cálculo del parámetro de red, se seleccionaron los picos de mayor intensidad señalados. La comparación de estos datos con las fichas existentes en la base de datos JCPDS permitió determinar que se trataba de ThO_2 con una elevada cristalinidad (Figura 20). Como se puede verificar existe una elevada concordancia entre las señales registradas para el ThO_2 y las encontradas en la ficha.

En la Tabla X se muestran los picos indexados del óxido de Th que cristaliza en el sistema cúbico. El parámetro de red determinado para el material analizado fue $a = 5.586 \text{ \AA}$ (muy similar al valor teórico descrito en la correspondiente ficha JCPDS de 5.6 \AA).

Tabla X Parámetros de red correspondientes a las líneas principales obtenidas en el difractograma del Th

2θ	$d / \text{\AA}$	I rel / %	h	k	l	$a / \text{\AA}$
27.6828	3.21984	81.26	1	1	1	5.576926
45.9505	1.97344	89.78	2	2	0	5.581731
54.4436	1.68395	100	3	1	1	5.58503
73.8014	1.28291	54.86	3	3	1	5.592075
76.0383	1.25064	45.35	4	2	0	5.593032

La medida del área superficial específica BET del sólido empleado, reflejó un valor de " $3.1829 \pm 0.0294 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$ ". Este valor, se empleará para el cálculo de la densidad de puntos de coordinación.

Los valores obtenidos en la titulación de la suspensión de ThO_2 a fuerzas iónicas diferentes (concentraciones de electrolito inerte (NaClO_4) con HClO_4 y NaOH) se encuentran reflejados en la Figura 21 y Figura 22.

Figura 21 Valoración ácido-base de ThO_2 en presencia de un electrolito inerte para un ratio de $0.1 \text{ g}\cdot\text{dm}^{-3}$ (ThO_2).

Al ser este uno de los materiales de interés para la investigación se consideró necesario determinar cómo afecta la relación S/V (superficie total de lixiviado frente a volumen de lixiviante) en los resultados obtenidos. Este parámetro será fundamental para conocer si se puede extrapolar desde los resultados a escala de laboratorio a cualquier otra relación. En la Figura 21 se compilan los resultados obtenidos cuando la razón S/V de los experimentos es $0.1 \text{ g}\cdot\text{dm}^{-3}$. Como se puede observar, en el caso de este material y a diferencia de lo observado para la alúmina, no existe diferencia entre las curvas obtenidas para fuerzas iónicas diferentes. Esto motivó la decisión de repetir los ensayos incrementando la relación S/V de los experimentos a un valor de $40 \text{ g}\cdot\text{dm}^{-3}$ (ver Figura 22). La modificación de esta relación refleja de manera más clara la influencia del área total de sólido puesto en contacto lo cual determinara junto con la fuerza iónica.

Figura 22 Valoración ácido-base de ThO₂ en presencia de un electrolito inerte para un ratio de 40 g dm⁻³ (ThO₂).

Como en el caso anterior, y dada la complejidad por la insolubilidad del Th, el paso siguiente fue calcular la solubilidad teórica para el medio considerado, calculada con el código PHREEQC v. 2.15 [90] y una base de datos implementada y recopilada por la Unidad de Residuos de Alta Actividad del CIEMAT [91] (Figura 23). Dicha Figura 23 muestra cómo a valores de pH > 6 (punto de inflexión en las curvas de solubilidad), la solubilidad del Th(IV) es inferior a 10⁻¹⁴ M. El intervalo marcado en rojo corresponde al rango de concentración de Th(IV) en solución medido por ICP-MS en los experimentos cuyos valores se muestran en la Tabla XI.

Figura 23 Curvas de solubilidad del ThO₂ en función de las fases más probables con las que se encuentre en equilibrio, en función del pH utilizando el código PHREEQC [90].

Es importante remarcar que, dado el valor de la solubilidad, según la clasificación de Pourbaix se trataría de un material pasivado, es decir, con una tasa de disolución prácticamente despreciable para los rangos de pH de trabajo. El problema se plantea cuando el objetivo es estudiar el comportamiento a tiempos de evaluación superiores a los 1000 años, hecho por el que es necesario determinar la estabilidad y la reactividad real del material.

Tabla XI Concentración en solución de Th al final de los ensayos de valoración potenciométrica

Fuerza Ionica / M	[Th(IV)] / mol·dm ⁻³	[Th(IV)] (ultrafiltrada) / mol·dm ⁻³
0.1	8.6·10 ⁻⁷	7.3·10 ⁻⁸
0.01	2.14·10 ⁻⁶	1.30·10 ⁻⁶
0.001	1.55·10 ⁻⁹	Por debajo del LD

Cuando se realiza un cálculo de la especiación en función del pH para las condiciones experimentales de ensayo (Figura 24), se observa que a pH >6, el Th(IV) que se hallara en solución existiría formando la especie Th(OH)₄ según las curvas de predominancia obtenidas mediante la simulación química del sistema con el código Hydra-Medusa [92]. A pH <6, aumentan las especies Th(OH)₃⁺, Th(OH)₂²⁺, Th(OH)₃³⁺

en solución, hasta que la única especie sería el Th(IV) en solución, por este motivo, es complicado trabajar con el ThO₂ en zonas de pH por debajo de 6.

Figura 24 Diagrama de especiación del Th(IV) en fase acuosa para una fuerza iónica de 0.1 M calculada a partir del código Hydra-Medusa [92]

Cuando se calcula y se representa el valor de carga superficial frente al pH (Figura 25) se comprueba que las curvas se solapan a pHs entre 4 y 5, lo que permite determinar un PZC para este material en el intervalo de 4 – 5.

Figura 25 Carga calculada de las curvas de valoración de la ThO₂.

Cuando se intenta comparar este valor con lo publicado, sólo se encuentra un valor de PZC para la toria en la literatura fue de 8 [93] obtenido a partir de ThO₂ de elevada pureza y con una superficie específica BET medida con N₂ de $2.01 \pm 0.01 \text{ m}^2\cdot\text{g}^{-1}$. Si bien, hace constar en el documento las dificultades que encontró para dar este valor, ya que observa también grandes diferencias entre los valores a elevada fuerza iónica (PZC entre 8.4 y 8.8 a 0.1M de NaClO₄ y PZC a 0.01M de 7.5), por lo que concluye que debe existir algún efecto del electrolito (NaClO₄) tanto en la forma de las curvas como en el PZC.

Es importante remarcar el factor de 2 existente en el área superficial específica del material que junto con la naturaleza y la cristalinidad, justifican la desviación observada en el resultado.

Finalmente, el último procesado de los datos permite determinar el valor de densidad de puntos de coordinación para el ThO₂ en polvo de 2 - 5 puntos de coordinación·nm⁻². Este valor presenta una clara dependencia con la fuerza iónica del sistema experimental considerado. Este intervalo se justifica como consecuencia del incremento de la disolución del Th a pH ácidos que produce una disolución mayor del material y por eso la discrepancia observada.

3.3 Óxido de cerio

El último material considerado en este trabajo de investigación es el CeO_2 los resultados obtenidos se detallan a continuación.

La caracterización del material suministrado por ITU-JRC y obtenido por coprecipitación se observa que se corresponde con un CeO_2 de elevada pureza. Como puede constatar en los difractogramas de rayos X de la muestra (Figura 26 y Figura 27) correspondientes a la pastilla. Los picos seleccionados para el análisis se encuentran indicados en la gráfica y coinciden con la ficha JCPDS 01-081-0792 del CeO_2 [77]. De la misma manera, para el CeO_2 en polvo, el difractograma de la muestra se corresponde con el teórico (Figura 28 y Figura 29).

Figura 26 Difractograma obtenido a partir de la pastilla de CeO_2 coincidente con la ficha JCPDS 01-081-0792 correspondiente al CeO_2 [77]

Figura 27 Difractograma y comparación con la correspondiente ficha del CeO_2 [77], para el caso de la pastilla.

Figura 28 Difractograma obtenido a partir de la muestra CeO_2 en polvo [77]

Figura 29 Difractograma y comparación con la correspondiente ficha del CeO_2 [77] , para el caso de la muestra pulverulenta.

El tratamiento de los datos obtenidos en los difractogramas permitió calcular los parámetros de red del material sinterizado y del material en polvo (ver Tabla XII y

Tabla XIII). Al ser este un sistema cúbico los parámetros de la celda unidad fueron los siguientes: pastilla a 5.411 Å y el del polvo de 5.407 Å, ligeramente diferentes al teórico de 5.412 Å.

Tabla XII Parámetros de red correspondientes a las líneas principales obtenidas en el difractograma de la pastilla sinterizada de CeO₂

2θ	d/ Å	I rel / %	h	k	l	a / Å
28.5258	3.12658	100	1	1	1	5.415395
47.5078	1.91232	77.82	2	2	0	5.408858
56.3745	1.63076	79.64	3	1	1	5.408619
76.7187	1.24123	37.1	3	3	1	5.410396
79.1061	1.20966	32.17	4	2	0	5.409764

Tabla XIII Parámetros de red correspondientes a las líneas principales obtenidas en el difractograma de CeO₂ en polvo

2θ	d/ Å	I rel / %	h	k	l	a / Å
28.5592	3.12299	100	1	1	1	5.409177
47.5456	1.91089	97.77	2	2	0	5.404813
56.406	1.62993	84.28	3	1	1	5.405866
76.7659	1.24059	40.54	3	3	1	5.407606
79.1417	1.2092	26.55	4	2	0	5.407707

Para el caso del material pulverulento de ceria se procedió a la determinación del tamaño de partícula de la muestra (Figura 30). Lo que permitió medir un valor de tamaño de partícula medio de $8.5 \pm 5.5 \mu\text{m}$.

Como en los casos anteriores de la alúmina y la toria, es determinante medir el valor del área superficial específica del material. Al observar los resultados de la superficie BET, se comprueba que la pastilla de CeO₂ presenta un mayor valor, posiblemente debido a la porosidad aparecida durante la sinterización del material frente a las muestras en forma de polvo

(Tabla V). Es necesario recordar que la procedencia de ambos materiales no es la misma, y su proceso de fabricación/manufacturado, por tanto, tampoco lo es. La

Figura 30 Distribución de tamaño de partícula de la ceria

pastilla fue fabricada a partir de el correspondiente hidróxido en forma coloidal (cuyo tamaño de partícula, por tanto, estará comprendido entre 1 – 1000 μm) bastante inferior al tamaño de partícula de la ceria en polvo, medido mediante difracción láser, cuyo valor fue de 8.5 μm . El diferente proceso de fabricación aplicado puede dar lugar a una diferente distribución de la porosidad en ambas muestras de trabajo y un valor muy distinto del área de superficie específica.

Tabla XIV Resultados del análisis de las muestras del área de superficie específica medida por BET y del tamaño de partícula medido por difracción láser

Muestra	Área Sup medida con N_2 ($\text{m}^2\cdot\text{g}^{-1}$)	Tamaño de partícula (μm)
CeO_2 (pastilla)	85 ± 2	No procede
CeO_2 (polvo)	1.13 ± 0.02	8.5 ± 5.5

Al realizar las valoraciones potenciométricas ácido/base, a las mismas fuerzas iónicas para el CeO_2 , ya observando las curvas de la Figura 31, se puede detectar que el CeO_2 no es un material que desarrolle mucha carga, ya que las curvas a diferentes fuerzas iónicas resultarían más diferenciadas si así fuera (como se detecta en el caso de la alúmina). Sin embargo, no se muestra diferencia en la adsorción de protones entre unas y otras isothermas (que parecen independientes de la fuerza iónica).

En el caso de los ensayos realizados con pastillas (Figura 31) los valores se solapan en un intervalo de pH de 7.2 - 8.8. Valor que correspondería al PZC, siendo además las curvas más achatadas hacia el eje de abscisas al aumentar la concentración de medio iónico como era de esperar.

Figura 31 Datos experimentales para las valoraciones potenciométricas realizadas a 22 - 25°C a diferentes fuerzas iónicas para el CeO_2 en forma de pastilla sinterizada utilizando una relación sólido electrolito de $\sim 40 \text{ g dm}^{-3}$ (CeO_2).

En el caso de el CeO_2 en polvo (Figura 32), las curvas se solapan en un intervalo de pH de 7 - 8.5 (valores muy parecidos a los de la pastilla); además de observarse una mayor histéresis. Esta histéresis puede explicarse a través de las curvas de solubilidad, que es elevada a valores por debajo de pH 5 y teniendo en cuenta que, en forma pulverulenta existe mayor superficie de sólido en contacto con la solución de electrolito y pueden darse procesos de disolución. Es importante remarcar que la razón S/V en este caso es mayor que para el caso de la pastilla.

Figura 32 Datos experimentales de las valoraciones potenciométricas realizadas a 22 - 25°C y a diferentes fuerzas iónicas para el CeO₂ en forma pulverulenta utilizando una relación sólido electrolito de ~ 40 g dm⁻³ (CeO₂).

Del trabajo experimental presentado se deduce que para el caso del CeO₂ el valor de PZC es de 7 – 8.8. La revisión bibliográfica realizada ha permitido encontrar valores publicados para este material en el intervalo de 6 – 8.1 en función del electrolito y del material utilizado (6 en [94] hasta 8.1 en [95]). Es importante remarcar que se ha realizado una caracterización exhaustiva del material.

Figura 33 Solubilidad del Ce(III) en función del pH utilizando el código PHREEQC [90] y la base de datos [91].

A continuación, comparando los resultados de concentración de las muestras al inicio y al final de los resultados (ver Tabla XV) con la correspondiente curva de solubilidad (Figura 33) y el diagrama de especiación (Figura 34) (realizado según la misma metodología y utilizando la misma base de datos que para el Th), permite predecir un proceso de disolución del material (ya que su solubilidad es máxima a partir de $\text{pH} = 5$). Esto complica el tratamiento de datos para determinar la densidad de puntos de coordinación, ya que en las ecuaciones habría que incluir este valor, hecho comprobado mediante el análisis por ICP-MS.

Figura 34 Diagrama de especiación del Ce(III) en fase acuosa para una fuerza iónica de 0.1 M [92]

Tabla XV Concentración en solución de Ce al inicio y al final de los ensayos de valoración potenciométrica

Fuerza Ionica / M	Inicial	Final	Inicial	Final
	($\mu\text{g/l}$)	($\mu\text{g/l}$)	$\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$	$\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$
pastilla				
0.1	Por debajo del LD	$3.62\cdot 10^1$	Por debajo del LD	$2.59\cdot 10^{-7}$
0.01		6.34		$4.53\cdot 10^{-8}$
0.001		Por debajo del LD		Por debajo del LD
Polvo				
0.1	$8.89\cdot 10^2$	$7.84\cdot 10^2$	$6.35\cdot 10^{-6}$	$5.60\cdot 10^{-6}$
0.01		$2.70\cdot 10^2$		$1.93\cdot 10^{-6}$
0.001		$1.44\cdot 10^2$		$1.03\cdot 10^{-6}$

Al calcular a partir de estos datos la carga superficial desarrollada por estos materiales en función del pH (ver Figura 35 y Figura 36), se observa claramente que para el caso de la pastilla que no existe variación de la carga con el pH, lo cual quiere decir que, ésta técnica, no permite determinar un valor fiable dada el poco área de contacto existente en el sistema.

Figura 35 Datos experimentales para las valoraciones potenciométricas realizadas a 22 - 25 °C a diferentes fuerzas iónicas para el CeO₂ en forma de pastilla sinterizada utilizando una relación sólido electrolito de ~ 40 g dm⁻³ (CeO₂).

Es necesario indicar que, cuando no existe variación en la forma de las curvas de carga superficial de óxidos metálicos con la fuerza iónica, suele ser indicativo de que el consumo de ácido o base se invierte en reacciones diferentes a la formación de carga superficial. Como se ha indicado anteriormente, la reacción más importante en estas condiciones, es la reacción de disolución ácido/base del propio material, cuya velocidad dependerá del pH y del área superficial del sólido (como es este caso, ya que se trata de partículas de tamaño $8.5 \pm 5.5 \mu\text{m}$) y que, a valores de pH por debajo de 4.5, la solubilidad del Ce(III) está por encima de 1 mM (ver Figura 33).

Figura 36 Datos experimentales de las valoraciones potenciométricas realizadas a 22 - 25 °C y a diferentes fuerzas iónicas para el CeO₂ en forma pulverulenta utilizando una relación sólido electrolito de ~ 40 g dm⁻³ (CeO₂).

El valor de densidad de puntos de coordinación para el CeO₂ en polvo obtenido es 3 - 5 puntos de coordinación·nm⁻². Las referencias encontradas indican la complicación de trabajar con materiales como éste, que desarrollan muy poca carga. El valor calculado es prácticamente semejante al obtenido por Boehm [55] mediante valoración de CeO₂ con NaOH de 4.3 sites·nm⁻² citado por Hsu [89]. Para la pastilla este valor fue imposible de determinar pues no muestra carga en estas condiciones.

Finalmente, para poder evaluar los puntos activos de la pastilla, podría desarrollarse como tareas futuras, aumentar las razones masa (óxido)/volumen (electrolito). En este caso el límite viene impuesto por la masa de la pastilla y, en caso de disminuir los volúmenes de electrolito, el límite serían las alícuotas necesarias de ácido o base durante las valoraciones potenciométricas que serían demasiado pequeñas y el error experimental sería enorme comparado con el valor determinado.

4. Conclusiones

Como ha quedado demostrado, el trabajo experimental realizado ha cumplido los objetivos iniciales y, además, se pueden resaltar las conclusiones siguientes:

- Se ha puesto a punto la técnica de titulación potenciométrica para la caracterización de la reactividad superficial de materiales. Además, se determinó la reactividad superficial del Al_2O_3 de 3 - 9 puntos de coordinación nm^{-2} .
- Se ha medido el punto de carga cero "PZC" para diferentes óxidos obteniéndose los valores siguientes: Al_2O_3 un valor de PZC de 9.6, ThO_2 un valor de PZC en el intervalo 4 - 5 y CeO_2 un valor de PZC en el intervalo de 7 - 8.8.
- Se han medido la reactividad superficial del ThO_2 y CeO_2 , determinándose unos valores de 2 - 5 puntos de coordinación $\cdot\text{nm}^{-2}$ y de 3 - 5 puntos de coordinación $\cdot\text{nm}^{-2}$, respectivamente.
- Se ha medido el valor de carga superficial de los óxidos (ThO_2 y el CeO_2 , como materiales candidatos a IMF en el reciclado del Pu) en función del pH. Este valor es imprescindible para el cálculo con modelos predictivos de comportamiento de los materiales en determinadas condiciones de contorno, para su aplicación en extrapolaciones a largo plazo.
- La metodología empleada exige que los materiales posean áreas específicas elevadas, por lo que para el caso de materiales sinterizados el error asociado a la medida es elevado. En este tipo de formas sería más adecuado la utilización de otras técnicas o metodologías

5. Líneas futuras de trabajo

El desarrollo de este trabajo experimental ha planteado la necesidad de responder a las siguientes incertidumbres:

- Búsqueda de nuevas técnicas de determinación del número de puntos activos superficiales que sean más precisos y cuyo error experimental sea inferior al cometido mediante valoraciones potenciométricas como es el caso de las medidas con ^3H .
- Modelar el comportamiento de la alteración del material en función del medio utilizando, modelos termodinámicos y cinéticos

Así, se está llevando a cabo en la actualidad la puesta a punto de la medida de densidad de puntos de coordinación de diferentes óxidos mediante el intercambio con tritio para que, comparando con datos de la literatura, aplicar esta metodología a la medida de otro tipo de óxidos que forman parte del combustible nuclear irradiado.

6. Bibliografía

- [1] *Viability of inert matrix fuel in reducing plutonium amounts in reactors* vol. IAEA-TECDOC-1516, 2006.
- [2] E. Östhols, "Some Processes Affecting the Mobility of Thorium in Natural Ground Waters," in *Department of Chemistry* Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology, 1994.
- [3] "<http://www.iaea.org/publications/index.asp>," International Energy Agency.
- [4] *La energía en España 2008*: Secretaría General Técnica. División de Información, documentación y publicaciones. Centro de Publicaciones.
- [5] J. Astudillo Pastor, *El almacenamiento geológico profundo de los residuos de alta actividad. Principios básicos y tecnología*: ENRESA, 2001.
- [6] MITYC, "Sexto plan general de residuos radiactivos," Ministerio de industria, turismo y comercio. Gobierno de España, Madrid 23 de Junio 2006.
- [7] "NUCLIDES 2000 - An Electronic Chart of the Nuclides on CD," Germany: European Commission, Joint Research Centre - Institute for Transuranium Elements, 1999.
- [8] J. Quiñones, E. Iglesias, N. Rodríguez Villagra, and J. M. Nieto, "Influencia de las impurezas en el inventario de un combustible nuclear irradiado," Ciemat, Madrid 2008.
- [9] R. P. C. Schram and F. C. Klaassen, "Plutonium management with thorium-based fuels and inert matrix fuels in thermal reactor systems," *Progress in Nuclear Energy*, vol. 49, pp. 617-622, 2007.
- [10] "Status of Minor Actinide Fuel Development." vol. NF-T-4.6, 2009.
- [11] Ö. Yildiz, G. Modolo, and R. Telle, "Compactibility and sintering behavior of nanocrystalline (Th_{1-x}Ce_x)O₂ powders synthesized by co-precipitation process," *Journal of Nuclear Materials*, vol. 377, pp. 396-400, 2008.
- [12] A. M. Macfarlane, "Another option for separated plutonium management: Storage MOX," *Progress in Nuclear Energy*, vol. 49, pp. 644-650, 2007.
- [13] "Thorium Fuel Cycle - Potential Benefits and Challenges," 92-0-103405-9, 2005.
- [14] C. Degueldre and J. M. Paratte, "Concepts for an inert matrix fuel, an overview," *Journal of Nuclear Materials*, vol. 274, pp. 1-6, 1999.
- [15] P. D. Wilson, "The nuclear fuel cycle from ore to waste," in *Oxford Science Publications* Oxford: Oxford University Press, 1996.
- [16] M. H. Rand, J. Fuger, I. Grenthe, V. Neck, and D. Rai., *Chemical Thermodynamics of Thorium* vol. 11. Paris OECD Nuclear Energy Agency, 2009.

- [17] H. S. Kim, C. Y. Joung, B. H. Lee, J. Y. Oh, Y. H. Koo, and P. Heimgartner, "Applicability of CeO₂ as a surrogate for PuO₂ in a MOX fuel development," *Journal of Nuclear Materials*, vol. 378, pp. 98-104, 2008.
- [18] W. Stumm, *Chemistry of the Solid-Water Interface: Processes at the Mineral-Water and Particle-Water Interface in Natural Systems*: Wiley-Interscience, 1992.
- [19] G. A. Parks, "The isoelectric points of solid oxides, solid hydroxides, and aqueous hydroxo complex systems," *Chemical Reviews*, vol. 65, pp. 177-198, 1965.
- [20] C.-P. Huang and W. Stumm, "Specific adsorption of cations on hydrous γ -Al₂O₃," *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 43, pp. 409-420, 1973.
- [21] R. Sprycha, "Electrical double layer at alumina/electrolyte interface : I. Surface charge and zeta potential," *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 127, pp. 1-11, 1989.
- [22] M. Kosmulski, "pH-dependent surface charging and points of zero charge: III. Update," *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 298, pp. 730-741, 2006.
- [23] M. Kosmulski, "pH-dependent surface charging and points of zero charge. IV. Update and new approach," *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 337, pp. 439-448, 2009.
- [24] S. Sjöberg and L. Lövgren, "The application of potentiometric techniques to study complexation reactions at the mineral/water interface," *Aquatic Sciences - Research Across Boundaries*, vol. 55, pp. 324-335, 1993.
- [25] W. Stumm, *Chemistry of the Solid-Water Interface: Processes at the Mineral-Water and Particle-Water Interface in Natural Systems*:: Wiley-Interscience, 1992.
- [26] F. Clarens, J. de Pablo, I. Casas, J. Giménez, and M. Rovira, "Surface site densities of uranium oxides: UO₂, U₃O₈," in *Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXVII*. vol. 807, V. M. Oversby and L. O. Werme, Eds.: Materials Research Society, 2003, pp. 71-76.
- [27] D. A. Dzombak and F. M. M. Morel, *Surface Complexation Modeling: Hydrous Ferric Oxide*, ed. New York Wiley-Interscience, 1990.
- [28] S. Brunauer, P. Emmet, and E. Teller, *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 60, p. 309, 1938.
- [29] W. Stumm and J. Morgan, *Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters*, 3rd ed. New York, 1996.
- [30] G. Sposito, *The surface chemistry of soils*. Oxford, England., 1984.
- [31] C. A. J. Appelo and D. Postma, *Geochemistry, Groundwater and Pollution*: CRC Press, 2005.
- [32] E. Tombácz, "pH-dependent surface charging of metal oxides," *Chemical Engineering*, vol. 53, pp. 77-86, 2009.
- [33] C. Koretsky, "The significance of surface complexation reactions in hydrologic systems: a geochemist's perspective," *Journal of Hydrology*, vol. 230, pp. 127-171, 2000.

- [34] P. Debye and E. Hückel, *The Collected Papers of Peter J. W. Debye*. New York: Interscience Publishers, 1954.
- [35] C. Davies, *Ion Association*. Washington, DC, 1962.
- [36] H. C. Helgeson, D. H. Kirkham, and G. C. Flowers, "Theoretical prediction of the thermodynamic behavior of aqueous electrolytes at high pressures and temperatures: IV. Calculation of activity coefficients, osmotic coefficients, and apparent molal and standard and relative partial molal properties to 600 °C and 5 Kb," *Amer. J. Sci.*, vol. 281, pp. 1249- 1516, 1981.
- [37] K. S. Pitzer, *A thermodynamic model for aqueous solutions of liquid-like density (in Thermodynamic modeling of geological materials; minerals, fluids and melts)*, 1987.
- [38] J. T. G. Overbeek, "Electrochemistry of the Double Layer," in *Colloid Science (Edited by Kruyt, HR)*. vol. I Amsterdam: Elsevier, 1952, pp. 115 -193.
- [39] F. M. M. Morel, *Principle of Aquatic Chemistry*. New York, 1983.
- [40] M. H. Kurbatov, G. B. Wood, and J. D. Kurbatov, "Isothermal adsorption of cobalt from dilute solutions," *Journal of Physical Chemistry*, vol. 55, pp. 1170-1182, 1951.
- [41] J. Stanton and R. W. Maatman, "The reaction between aqueous uranyl ion and the surface of silica gel," *Journal of Colloid Science*, vol. 18, pp. 132-146, 1963.
- [42] D. L. Dugger, J. H. Stanton, B. N. Irby, B. L. McConnell, W. W. Cummings, and R. W. Maatman, "The exchange of twenty metal ions with the weakly acidic silanol group of silica gel," *Journal of Physical Chemistry*, vol. 68, pp. 757-760, 1964.
- [43] G. Parks and P. DeBruyn, "The zero point of charge of oxides," *Journal of Physical Chemistry*, vol. 66, pp. 967-973, 1962.
- [44] S. Goldberg and S. J. Traina, "Chemical Modeling of Anion Competition on Oxides Using the Constant Capacitance Model-Mixed-ligand Approach," *Soil Science Society American Journal*, vol. 51, 1987.
- [45] P. W. Schindler and H. Gamsjager, "Acid-Base reactions of the TiO₂ (Anatase) water interphase and the point of zero charge of TiO₂ suspensions," *Kolloid Z. Z. Polymere*, vol. 250, pp. 759-763, 1972.
- [46] W. Stumm, R. Kummert, and L. Sigg, "A ligand exchange model for the adsorption of inorganic and organic ligands at hydrous oxide interfaces," *Croat. Chem. Acta*, 1980.
- [47] W. Stumm, C. P. Huang, and S. R. Jenkins, "Specific chemical interaction affecting the stability of dispersed systems," *Croat. Chem. Acta*, vol. 42, pp. 223 - 244, 1970.
- [48] D. E. Yates, S. Levine, and T. W. Healy, "Site-binding model of the electrical double layer at the oxide/water interface," *J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1*, vol. 70, pp. 1807 - 1818, 1974.
- [49] J. A. Davis and J. O. Leckie, "Surface ionization and complexation at the oxide/water interface II. Surface properties of amorphous iron oxyhydroxide and adsorption of metal ions " *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 67, pp. 90-107 1978.

- [50] J. A. Davis, R. O. James, and J. O. Leckie, "Surface ionization and complexation at the oxide/water interface: I. Computation of electrical double layer properties in simple electrolytes," *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 63, pp. 480 - 499, 1978.
- [51] J. W. Bowden, M. D. A. Bolland, A. M. Posner, and J. P. Quirk, "Generalized model for anion and cation adsorption at oxide surfaces," *Nature Phys. Sci.*, vol. 245, pp. 81-83, 1973.
- [52] J. W. Bowden, A. M. Posner, and J. P. Quirk, "Ionic adsorption on variable charged mineral surfaces: Theoretical charge-development and titration curves.," *Aust. J. Soil Res.*, vol. 15, pp. 121-136, 1977.
- [53] G. Furrer and W. Stumm, "The coordination chemistry of weathering: I. Dissolution kinetics of d-Al₂O₃ and BeO," *Geochim. Cosmochim. Acta*, vol. 50, pp. 1847-1860, 1986.
- [54] M. T. Flanagan, "www.ee.ucl.ac.uk," in *Michael Thomas Flanagan's Java Scientific Library* C. G. M. t. G.-C. a. G.-C.-S. Equations, Ed. London: University College London, 2008.
- [55] H. P. Boehm, "Functional Groups on the Surfaces of Solids." vol. 5, 1966, pp. 533-544.
- [56] H. Kleykamp, "The chemical state of the fission products in oxide fuels," *J. Nucl. Mater.*, vol. 131, pp. 221-246, 1985.
- [57] H. Kleykamp, "The solubility of selected fission products in UO₂ and (U, Pu)O₂," *J. Nucl. Mater.*, vol. 206, pp. 82-86, 1993.
- [58] J. A. Esteban, A. Martínez Esparza, J. de Pablo, I. Casas, P. P. Díaz Arocas, J. A. Serrano, J. L. Rodríguez Almazán, and J. Quiñones, "Descripción y características quimicofísicas de los combustibles nucleares irradiados. DFN/RA-03/OP-98," Ciemat, Madrid, Informe técnico DFN/RA-03/OP-98, 1998.
- [59] T. Missana, M. García-Gutiérrez, and C. Maffiotte, "Experimental and modeling study of the uranium (VI) sorption on goethite," *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 260, pp. 291-301, 2003.
- [60] W. Stumm and J. J. Morgan, *Aquatic Chemistry. An introduction Emphasizing Chemical Equilibria in Natural Waters*, Second ed. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990.
- [61] G. Sposito, "Molecular models of iron adsorption on mineral surfaces," *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, vol. 23, pp. 261-279, January 1, 1990 1990.
- [62] B. F. Turner and J. B. Fein, "Protofit: A program for determining surface protonation constants from titration data," *Computers & Geosciences*, vol. 32, pp. 1344-1356, 2006.
- [63] P. M. Dove and C. M. Craven, "Surface charge density on silica in alkali and alkaline earth chloride electrolyte solutions," *Geochimica et Cosmochimica Acta*, vol. 69, pp. 4963-4970, 2005.
- [64] J. Lützenkirchen, J.-F. Boily, L. Lövgren, and S. Sjöberg, "Limitations of the potentiometric titration technique in determining the proton active site density of goethite surfaces," *Geochimica et Cosmochimica Acta*, vol. 66, pp. 3389-3396, 2002.

- [65] M. L. Rozalen-Astudillo, "Mecanismo y velocidad de la disolución de la montmorillonita en soluciones de electrolitos inertes: Efecto del pH y la temperatura," in *Departamento de Ciencias de la Tierra y Química Ambiental Granada: Universidad de Granada*, 2006.
- [66] G. Y. Onoda Jr and P. L. De Bruyn, "Proton adsorption at the ferric oxide/aqueous solution interface: I. A kinetic study of adsorption," *Surface Science*, vol. 4, pp. 48-63, 1966.
- [67] Y. G. Bérubé, G. Y. Onoda Jr, and P. L. De Bruyn, "Proton adsorption at the ferric oxide/aqueous solution interface: II. Analysis of kinetic data," *Surface Science*, vol. 7, pp. 448-461, 1967.
- [68] P. Jones and J. A. Hockey, "Infra-red studies of rutile surfaces. 2. Hydroxylation, hydration and structure of rutile surfaces," *Transactions of the Faraday Society*, vol. 67, pp. 2679-2685, 1971
- [69] J. F. Cardenas, "Surface charge of silica determined using X-ray photoelectron spectroscopy," *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, vol. 252, pp. 213-219, 2005.
- [70] G. Sposito, *The surface chemistry of soils*: New York: Oxford university Press, 1984.
- [71] M. L. R. Astudillo, "Velocidad y mecanismo de disolución de la montmorillonita en soluciones de electrolitos inertes. Efecto del pH y la temperatura," in *Departamento de Ciencias de la Tierra y Química Ambiental Granada: Universidad de Granada - CSIC*, 2006.
- [72] A. M. L. Kraepiel, K. Keller, and F. M. M. Morel, "A Model for Metal Adsorption on Montmorillonite," *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 210, pp. 43-54, 1999.
- [73] M. H. Bradbury and B. Baeyens, "Experimental measurements and modeling of sorption competition on montmorillonite," *Geochimica et Cosmochimica Acta*, vol. 69, pp. 4187-4197, 2005.
- [74] B. Baeyens and M. Bradbury, "A quantitative mechanistic description of Ni, Zn and Ca sorption on Na-Montmorillonite. Part I: Physico-Chemical Characterisation and Titration Measurements.," *PSI PSI Bericht Nr 95-10*, 1995.
- [75] A. Fernández, D. Haas, R. J. M. Konings, and J. Somers, "Fuel/Target concepts for transmutation of actinides," in *6th Information Exchange Meeting on Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation Madrid (Spain)*, 2000.
- [76] D. Haas, J. Somers, A. Renard, and A. L. Fuente, "Feasibility of the fabrication of americium targets," in *Fifth OECD/NEA Information Exchange Meeting on Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation SCK-CEN, Mol, Belgium*, 1998.
- [77] JCPDS - ICDD, "PCPDFWIN," 2.02 ed: International Centre for Diffraction Data, 1999.
- [78] T. Allen, *Particle size measurement*. NY: B. Scarlett, 1981.
- [79] J. A. Yopps and D. W. Fuerstenau, "The zero point of charge of alpha-alumina," *Journal of Colloid Science*, vol. 19, pp. 61-71, 1964.

- [80] G. Lefèvre, M. Duc, and M. Fédoroff, "Effect of solubility on the determination of the protonable surface site density of oxyhydroxides.," *J Colloid Interface Sci.*, vol. 269, pp. 274-82, 2004.
- [81] D. A. Skoog, Holler, F. James, Nieman, Timothy A., *Principios de Análisis Instrumental*, 5ª edición ed., 2001.
- [82] J. A. Davis and D. B. Kent, "Surface Complexation Modelling in Aqueous Geochemistry," in *Mineral Water Interface*. vol. 23, M. F. Hochella Jr and A. F. White, Eds., 1990, pp. 177-260.
- [83] E. Iglesias, "Evaluación del área superficial específica de los análogos del combustible nuclear irradiado," in *Materials Science and Metallurgical Engineering* Madrid: Complutense, 2007.
- [84] S. M. Kraemer, V. Q. Chiu, and J. G. Hering, "Influence of pH and Competitive Adsorption on the Kinetics of Ligand-Promoted Dissolution of Aluminum Oxide," *Environ. Sci. Technol.*, vol. 32 p. 2876, 1998.
- [85] M. R. Das and S. Mahiuddin, "Kinetics and adsorption behaviour of benzoate and phthalate at the [alpha]-alumina-water interface: Influence of functionality," *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, vol. 264, pp. 90-100, 2005.
- [86] V. M. Gun'ko, V. I. Zarko, I. F. Mironyuk, E. V. Goncharuk, N. V. Guzenko, M. V. Borysenko, P. P. Gorbik, O. A. Mishchuk, W. Janusz, R. Leboda, J. Skubiszewska-Ziêba, W. Grzegorzcyk, M. Matysek, and S. Chibowski, "Surface electric and titration behaviour of fumed oxides," *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, vol. 240, pp. 9-25, 2004.
- [87] J. A. Davis and J. D. Hem, "The Environmental Chemistry of Aluminum," G. S. Ed., Ed.: CRC Press Inc, 1989.
- [88] H. P. Boehm, "Acidic and basic properties of hydroxylated metal oxide surfaces," *Discussions of the Faraday Society*, vol. 52, pp. 264 - 275, 1971.
- [89] J.-P. Hsu, *Interfacial forces and fields: theory and applications* vol. 85: CRC Press, 1999.
- [90] D. L. Parkhurst and C. A. J. Appelo, "Phreeqc Interactive (Version 2) -- A computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations," 2.13.2.1727 ed: USGS, 2007.
- [91] J. Quiñones, N. Rodríguez Villagra, E. Iglesias, J. M. Nieto, C. Palomo, and A. Martínez Esparza, "Evaluación de las concentraciones máximas de radionucleidos en las inmediaciones al término fuente," Ciemat, Madrid 2009.
- [92] I. Puigdomenech, "MEDUSA: Make Equilibrium Diagrams Using Sophisticated Algorithms," 18 ed: Royal Institute of Technology, 2004.
- [93] M. Olsson, A.-M. Jakobsson, and Y. Albinsson, "Surface Charge Densities of Two Actinide(IV) Oxides: UO₂ and ThO₂," *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 256, pp. 256-261, 2002.
- [94] J. Hsu and A. Nacu, "An experimental study on the rheological properties of aqueous ceria dispersions," *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 274 pp. 277-284, 2004.

- [95] L. A. D. Faria and S. Trasatti, "The Point of Zero Charge of CeO₂," *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 167 pp. 352-357, 1994.